

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

Revista de Criminología y Ciencias Forenses

Año IV · Número 12 · Trimestral · Enero/marzo 2011 · 8 €
DOI: 10.5281/zenodo.12751373

SECCIF

TÍTULO SUPERIOR EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES

El **TÍTULO SUPERIOR EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES**, ofrece una especialización integral en las diferentes áreas del conocimiento criminológico a través del estudio de sus fundamentos teóricos y el desarrollo de programas prácticos con los más modernos sistemas de investigación criminal

+ información: www.villanueva.edu

TÍTULO SUPERIOR
**CRIMINOLOGÍA Y
CIENCIAS FORENSES**

VILLANUEVA CENTRO UNIVERSITARIO

EDITORIAL

C

omenzamos nuestro IV año de singladura de *Quadernos de Criminología* con cuatro grandes artículos: en el primero, el experto **José Jiménez Ortiz** analiza los **orígenes de la balística forense** que, desde sus comienzos, ha evolucionado gracias a la aplicación de los avances tecnológicos y al empeño de muchos hombres que lograron encontrarle una aplicación útil; a continuación, el jurista **Carlos J. López Gobernado** nos dará a conocer cómo era **la investigación criminal en la antigua Roma**, para mantener el orden público y sancionar los ilícitos penales; en tercer lugar, la facultativo especialista del área de psiquiatría **M.ª Prado Ordóñez Fernández** y el abogado **Patricio González Sánchez** resumen el excelente trabajo que realizó el psiquiatra Robert Gaupp en el **caso Wagner**, una nefasta combinación de narcisismo maligno y paranoia; y, finalmente, el inspector jefe de la Sección de Análisis de Conducta de la Unidad Central de Inteligencia Criminal, **Juan Enrique Soto Castro**, analiza **la evidencia conductual y su relevancia en la investigación policial**.

Como es habitual, la revista se completa con nuestras secciones: en *Mala-mente*, **Alberto Albacete** nos acerca al japonés Issei Sagawa, *el canibal*; en *Inciso y contante*, **Roberto Carro Fernández** echa un vistazo a una filiación griega del siglo II; en la *webgrafía*, **José Carlos Vilorio** de la Fuente nos presenta el blog *matrix666.net*; y, en *In albis*, os presentaré a los pintores que mejor han retratado las *Lecciones de anatomía*.

Además, el QdC 12 incluye una entrevista a **Virginia Domingo**, presidenta de la nueva *Sociedad Científica de Justicia Restaurativa*, que nos hablará de esta respuesta evolucionada contra el crimen; y el criminólogo **Alejandro Manso González** nos enseñará qué es la geografía de la delincuencia.

Hasta el próximo número de *Quadernos*, puedes seguir informándote en el blog de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses: seccif.wordpress.com

Carlos Pérez Vaquero.

Director de "Quadernos de Criminología"

SUMARIO

N.º 12 · Enero/marzo 2011

SECCIF

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

REVISTA DE CRIMINOLOGÍA
Y CIENCIAS FORENSES

EDITA

**Sociedad Española de
Criminología y
Ciencias Forenses**

C/ Angustias, 34, 2.º dcha.
47003 Valladolid

Tel.: 983 181 527 · seccif@seccif.org

COLABORA

Universidad Camilo José Cela
Madrid

DIRECTOR

Carlos Pérez Vaquero
cpvaquero@gmail.com

CONSEJO EDITORIAL

Aitor M. Curiel López de Arcaute
Ángel Ponce de León

Angélica Gurtiérrez Gutiérrez
Alberto Albacete Carreño

Alberto Angoso

Antonio Ignacio Cela Ranilla

Carlos J. López Gobernado

César Alonso Zamorano

Fernando Pérez Álvarez

Francisco J. Oterino Durán

Francisco Pérez Abellán

Jaime Gutiérrez Rodríguez

Javier Peña Echeverría

Jesús García Aller

José Delfín Villalain

Juan José Arechederra

Marta Domínguez-Gil González

Roberto Carro Fernández

Tony Roig

Vicente Herrero Hidalgo

MÉXICO:

Wael Hikal

somecrimnl@hotmail.com

DISEÑO Y ARTE

Ana Jarabo Benavides

juancarlanea@gmail.com

K-idea. Servicios integrales de

Imagen y Gestión

info@k-idea.es

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN

Gráficas Germinal

FOTOGRAFÍAS

www.morguefile.com

www.wikipedia.es

Depósito legal: VA-843-2007

ISSN: 1888-0665

MALA-MENTE

página 5

página 22

IN ENGLISH
PROTOCOLO
DE ESTABIL

página 24

IN ALBIS
LAS LECCIONES
DE ANATOMÍA

**BALÍSTICA
FORENSE:
INICIOS**
JOSÉ JIMÉNEZ

página 6

página 26

ENTREVISTA
VIRGINIA DOMINGO

página 30

**EL CASO
WAGNER, DE
ROBERT GAUPP**

M. PRADO ORDÓÑEZ Y
PATRICIO GONZÁLEZ

EL LUGAR DE LAS LETRAS

UNA LISTA DE DELIRIOS
DE LOS DEMENTES

DAVID ANTÍN

página 12

BIBLIOGRAFÍA

página 13

**INCISO Y
CONTANTE
SE BÚSCA**
ROBERTO CARRO

página 14

página 38

CASO PRÁCTICO

GEOGRAFÍA DE LA
DELINCUENCIA

ALEJANDRO MANSO

página 40

**LA EVIDENCIA
CONDUCTURAL Y
SU RELEVANCIA EN
LA INVESTIGACIÓN
POLICIAL**

JUAN ENRIQUE SOTO

**INVESTIGACIÓN
ERIMINAL EN LA
ANTIGUA ROMA**

CARLOS J. LÓPEZ

página 16

página 46

WEBGRAFÍA

EL CANÍBAL

Issei Sagawa (11/06/1949)

- Físicamente, mide 1'50 metros y cojea al andar. Su voz suena afeminada.
- Procede de una familia adinerada de padre millonario. Era muy buen estudiante y estaba obsesionado con su concepto de *mujer perfecta*: alta, piel blanca y rasgos occidentales.
- En el *Censier Institute* de París, en 1981, conoció a una mujer –alta, rubia y guapa– llamada Renee Hartevelt. Su piel clara, la forma carnosa de sus nalgas y sus pechos correspondían al estereotipo que buscaba. Holandesa, tenía 25 años, hablaba cuatro idiomas, él mismo se dijo que *era la mujer perfecta, me pregunté si podría comerla*.
- Durante un tiempo se dedicó a conquistarla, le escribió cartas de amor, iban juntos a conciertos, a menudo cenaban en casa de Issei.
- En una de esas cenas, el 11 de julio de 1981, Sagawa grabó el poema preferido de Renee y la invitó a té mezclado con whisky; cuando la bebida hizo el efecto deseado, le declaró su amor, siendo rechazado por ella.
- Desconcertado, cogió un rifle del calibre 22, que había comprado, y le disparó en el cuello, muriendo desangrada ante la alegría de Issei por no poderle negar más su amor.
- Empieza su macabra ceremonia empezando a cortar un pezón y parte de su nariz para comérselo.
- El *canibal* describió su ritual, la apariencia de la grasa de sus nalgas, su sabor, su olor; siguió cortando con un cuchillo hasta hacer filetes de la carne más profunda, describiéndolo como el sabor a sushi, en sus propias palabras *nunca nada más delicioso*. Daba por

MALA-MENTE

ALBERTO ALBACETE CARREÑO
alberto.albacete@telefonica.net

- cumplida su fantasía a la vez que usaba su ropa interior como servilleta.
- Tras dormir con el cadáver, a la mañana siguiente, continuó con su festín friendo partes del cuerpo con mostaza.
- Cuando descubrió que varias moscas volaban sobre la carne humana descubrió que su luna de miel había acabado, procediendo a diseccionarla con un hacha para guardarla en una maleta y deshacerse del cadáver, no sin antes masturbarse con la mano de la finada Renee.
- Al intentar trasladar los restos del cuerpo dentro de unas maletas en un taxi, una de ellas se abrió y fue descubierto por el taxista que alertó a la Policía.
- Lo detuvieron dos días después en su domicilio, donde encontraron en el frigorífico partes del cuerpo de una mujer.
- Fue condenado a prisión indefinida en el asilo *Paul Guiraud*. Los especialistas determinaron que nunca se curaría.
- En 1984, gracias a las mediaciones de su adinerado padre, fue trasladado a un psiquiátrico de Japón, para que 15 meses después, en agosto de 1985 quedara libre.
- Realizó entrevistas en televisión, participó en películas pornográficas, escribió cuatro novelas vendiendo más de 200.000 ejemplares. Actualmente disfruta de su libertad ganándose la vida con sus obras de canibalismo, incluidas sus pinturas.
- Su historia inspiró en 1981 la canción *La Folie* de los Stranglers y, en 1983, *Too Much Blood*, de los Rolling Stones.
- Puedes escuchar la descripción íntegra de su crimen –en su propia voz– con subtítulos en inglés, en <http://www.vbs.tv/es-es/watch/vbs-meets/vbs-meets-issei-sagawa-part-1>

BALÍSTICA FORENSE: INICIOS

FORENSIC BALLISTICS: THE ORIGINS

JOSÉ JIMÉNEZ ORTIZ

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Proyectil | Estrías | Cañón | Balas | Marcas

Projectile | Striations (spirals of the rifling) | Barrel | Bullets | Marks

RESUMEN / ABSTRACT

Este artículo analiza los orígenes de la balística forense que, desde sus comienzos, ha evolucionado gracias a la aplicación de los avances tecnológicos y al empeño de muchos hombres que lograron encontrarle una aplicación útil para convertirse en un método fiable..

This article discusses the origins of forensic ballistics, since its inception, has evolved through the application of technological advances and the efforts of many men who managed to find a useful application to become a reliable method..

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

José Jiménez Ortiz.

Licenciado en Criminología | Experto en balística
tecnocriminologo@yahoo.es

“En aquella época (...) los tiradores habitualmente hacían, mediante un molde o turquesa, sus propios proyectiles con plomo fundido (...)”

En el siglo XVIII aún no existía cuerpo de policía como tal en Londres, en la ciudad de Westminster había un Juez de Paz llamado Henry Fielding y sucedido posteriormente por su ayudante y hermano John Fielding. Henry reclutó un pequeño grupo de “ayudantes” en 1749, fueron adscritos directamente a su cargo, representando los inicios de los actuales métodos policiales. Eran conocidos como los Bow Street-Runners, y se dedicaban a investigar la delincuencia criminal organizada a pequeña escala, utilizando en un principio métodos poco ortodoxos, e incluso alguna que otra vez métodos no muy legales. El primer intento con éxito del que se tiene constancia fue a principios del siglo XIX, al descubrirse al autor de un crimen realizado con un arma de fuego. Henry Goddard durante 1835, uno de estos “peculiares investigadores”, al observar un proyectil extraído del cuerpo de la víctima de un asesinato, se percató de la existencia de una llamativa protuberancia o abultamiento en la misma. En aquella época las armas de fuego eran de avancarga y los tiradores habitualmente hacían, mediante un molde o turquesa,

sus propios proyectiles con plomo fundido, nuestro avezado investigador pensó que si encontraba el molde con el que se había realizado el proyectil encontraría al asesino. Con esta idea, Goddard comenzó a registrar las casas de los sospechosos, y cuando procedía al registro de la vivienda de uno de ellos, al examinar el molde con el que el propietario fabricaba los proyectiles de plomo, nuestro avezado investigador pudo observar claramente que en el interior de la turquesa había una pequeña hendidura. Utilizando este molde procedió a fabricar un nuevo proyectil (testigo), y este proyectil obtenido lo comparó con el que se extrajo anteriormente del cuerpo de la víctima (dubitado), comprobando que los abultamientos de ambos proyectiles eran idénticos sin lugar a dudas, lo que hizo que posteriormente el asesino confesara su crimen. Iniciándose de esta forma el un nuevo método de investigación.

En Alemania durante 1898, el Dr. Paul Jeserich, asistía en calidad de experto para asesorar al tribunal de la ciudad de Neuruppin en un caso de asesinato. Durante el mismo le mostraron un proyectil que se

había extraído del cuerpo de la víctima, y un revólver que pertenecía al acusado. Jerseich era partidario de la teoría que establecía que un proyectil al recorrer el ánima del cañón de un arma por el roce de éste con las estrías del cañón con gran presión sufría una serie de lesiones las cuales serían iguales en todos los proyectiles disparados con ese mismo arma, y procedió a realizar un disparo de prueba, fotografió los dos proyectiles, el extraído del cuerpo de la víctima (dubitado) y el obtenido mediante un disparo con el arma (testigo, muestra o acriminado), amplió las fotos y comprobó que las lesiones dejadas por las estrías y los campos del ánima del cañón en el “proyectil testigo” eran idénticas a las que tenía el “proyectil dubitado”, confirmando la teoría y pudiendo castigar al culpable.

En el siglo XX, otros investigadores fueron creando nuevos métodos de investigación, que de forma paulatina irían dando a conocer en sus asesoramientos a los tribunales de justicia. Richard Kockel, siendo director del instituto forense de Leipzig, efectuó las primeras pruebas del “desarrollo” del cuerpo de un proyectil realizando negativos del mismo en láminas de cera y óxido de cinc.

El Profesor Balthazard se dio cuenta que en el culote [4] de la vaina existían una serie de marcas y que éstas eran producidas al incidir sobre él, la aguja percutora [3a] en el momento del disparo. Tam-

bién la recámara [1b] producía lesiones en el culote del cartucho, e incluso la uña extractora [2a] y el expulsor dejaban marcas características en la vaina, las cuales podrían servir para identificar un arma. Pero estas investigaciones tuvieron que ser abandonadas debido al comienzo de la I Guerra Mundial.

Charles E. Waite uno de los más grandes pioneros de la balística forense, empezó a visitar las fábricas de armas más importantes de los EE.UU. y posteriormente las europeas, solicitando los datos exactos de las características de las armas que fabricaban. Esta idea le surgió a raíz de asistir en su condición de funcionario del ministerio público del estado de Nueva York, nombrado como ayudante del Presidente de la Comisión de Investigación por el Gobernador del Estado, esta comisión se encargó de revisar la sentencia dictada por un tribunal del condado de Orleans, quedando muy impresionado por los acontecimientos y prometiéndose que intentaría conseguir un método fiable y que permitiera identificar un arma mediante el examen de un cartucho. Se trató del proceso que investigó y juzgó el caso del doble asesinato cometido en una granja del pequeño pueblo de West-Shelby, en donde su propietario Charles B. Phelps y su ama de llaves Margaret Walcott fueron asesinados a tiros con un arma del calibre .22. Dos trabajadores de la granja fueron acusados y condenados en un proceso con diversas irregularidades. Del cuerpo de Charles B. Phelps se extrajeron tres proyectiles del calibre .22. Albert Hamilton contratado como “experto en balística” por el fiscal del caso, una vez inspeccionado el revólver que se encontró a uno de los trabajadores (Stillow) y los proyectiles, realizó un infor-

me determinante en el que decía que en la boca de fuego del arma existía una muesca la cual aparecía marcada en los proyectiles, este informe sirvió para establecer que los proyectiles solo pudieron dispararse con el revolver del acusado. Siendo condenados a morir en la silla eléctrica. Durante la revisión del caso, se efectuaron varios disparos de prueba para obtener nuevos proyectiles testigo, los cuales fueron mandados junto con los dubitados, a la compañía óptica Bausch & Lomb, para buscar las muescas que Hamilton dijo haber encontrado, no siendo capaces de localizarlas ni en los proyectiles extraídos del cadáver ni en los que se obtuvieron en los disparos realizados de prueba. Pero se efectuó un importante descubrimiento, los proyectiles del cadáver y los de prueba tenían cinco estrías, pero con una gran diferencia, las estrías del revolver de Stillow eran normales y regulares, y así se podía apreciar en los proyectiles obtenidos a diferencia de los proyectiles extraídos del cadáver (dubitados) que presentaban marcado un campo intermedio de una anchura anormal. Esto determinaba sin lugar a dudas que el arma utilizada para cometer el crimen tenía un defecto de fabricación que no presentaba el arma propiedad de Stielow. Este fue finalmente declarado inocente, pero habían transcurrido tres años en prisión y estuvo a punto de costarle la vida en la silla eléctrica por un informe falso de un supuesto especialista sin escrúpulos.

“(...) el proyectil, después de recorrer el ánima del cañón, se convierte en el negativo de éste.”

A finales de 1923, después de cuatro años de viajes e intenso trabajo descubrió que no había ni un solo modelo que fuera exactamente igual a otro, había diferencias en los calibres, en el número y orientación de las estrías, (orientadas a izquierda “levógiro” o a derecha “dextró-

giro”), y sus ángulos de torsión podían ser distintos. Realizó un catálogo técnico de la mayoría de las armas existentes en aquella época, pero hacía falta encontrar unos “caracteres individualizantes” que permitieran distinguir armas del mismo tipo, marca y modelo.

Teniendo en cuenta que el proyectil al pasar por el ánima del cañón sufre dos tipos de lesiones: las primeras causadas por las estrías del ánima, que en el proyectil se convertirán en campos, y las segundas causadas por los campos del ánima del cañón, que darán como resultado las estrías en el proyectil, podemos decir que el proyectil, después de recorrer el ánima del cañón, se convierte en el negativo de éste. Aquí estaba la solución.

Waite pidió a Max Poser que le fabricara un microscopio dotado con un soporte para mantener sujeto el proyectil, y con una escala de medición que permitiera

medir las lesiones más insignificantes que existieran en el mismo. Se le unieron el físico John H. Fisher y el químico y gran especialista en microfotografía Philipp O. Gravelle. Gracias a esta unión nació en Nueva York el primer instituto de balística forense del mundo, el Bureau of Forensic Ballistics. Fisher aportó a la investigación dos grandes inventos trascendentales en la balística forense:

[a]

[b]

a) Un aparato que servía para ver con todo detalle el interior del cañón de un arma de fuego (así nació el Helixómetro).

b) Y un nuevo microscopio calibrador con una mayor precisión que permitía medir los campos intermedios, las estrías, y la orientación de las mismas.

En 1925 a Gravelle se le ocurrió la idea que daría a la balística uno de los fundamentos científicos más importantes, unió dos microscopios mediante un dispositivo óptico por el cual se podían observar dos proyectiles juntos [5] en una sola imagen y lograr que ambos giraran para que se pudieran comparar viendo las coincidencias y diferencias que hubiera en los mismos. Al equipo de Waite se unió el doctor Calvin Goddard que siguiendo el camino iniciado por el profesor Balthazard, comenzó a observar el culote [4] de las vainas disparadas, encontrando que las lesiones producidas por las máquinas empleadas en la fabricación de la aguja percutora [3a] o del bloque de cierre [1a] del arma que había realizado el disparo, coincidían con las lesiones que aparecían en el culote de la vaina empleada.

El doctor Calvin Goddard colaboró en los importantes avances dentro del campo de la balística, como la base de datos

[4]

[5]

“Los sistemas más novedosos tecnológicamente permiten el examen digital balístico utilizando incluso imágenes en dos dimensiones.”

de balística más completa de su tiempo, y el establecimiento del primer laboratorio independiente de criminalística forense en los Estados Unidos. Contribuyó en la investigación de numerosos casos en todo el país colaborando con la policía, entre otros en la primavera de 1927, en un proceso controvertido y no exento de irregularidades, de Sacco-Vanzetti (el robo de Massachusetts), dió a conocer sus observaciones, realizando con ellas un dictamen modélico en la historia de la Balística Forense. En 1929 en la investigación de la Masacre del día de San Valentín (en Chicago) el caso referente al asesinato de los miembros de una banda por hombres uniformados como policías de Chicago.

Las investigaciones han ido evolucionando y teniendo en cuenta las aportaciones iniciales y principios de la criminalística, los cuales establecen que todo instrumento mecánico o físico al incidir con presión sobre una superficie, la más dura deja sobre la más blanda su impronta o huella de clase y de identidad lo que permite identificar también la herramienta en particular. Con la ayuda del desarrollo de nuevas técnicas y avances tecnológicos e instrumentos más sofisticados han ido centrándose en la actualidad en el estudio de las marcas

de herramientas y se ha denominado Toolmark. Estas marcas son únicas y reproducibles, confirmándose este principio durante décadas con numerosos estudios.

Los sistemas más novedosos tecnológicamente en la actualidad permiten el examen digital balístico utilizando incluso imágenes en dos dimensiones (2D) de proyectiles y casquillos, este sistema permite escanear mediante un láser a través de un interferómetro de aplicaciones específicas y generar imágenes de alta resolución en tres dimensiones (3D), las cuales permiten ser examinadas con mayor precisión y las garantías necesarias que requiere una evidencia física para un informe en menor tiempo y con menor margen de error, este sistema permite analizarlas por medio de colorización topográfica sensible, movimiento de las fuentes de luz, la orientación...

La balística forense desde sus inicios ha ido evolucionando y continúa sin detenerse, debe su desarrollo en gran medida a la aplicación de los avances tecnológicos y nuevos instrumentos, así como a los hombres que han logrado encontrar una aplicación útil para el análisis, descubrimiento y comparación de nuevas evidencias de forma más fiable. ■

EL LUGAR DE LAS LETRAS

DAVID ANTÍN

UNA LISTA DE DELIRIOS DE LOS DEMENTES

*tienen miedo de la policía
ser envenenados
morirse
estar solos
ser atacados en la noche
ser pobres
ser seguidos en la noche
estar perdidos en una multitud
estar muertos
no tener estómago
no tener entrañas
tener un hueso en la garganta
perder dinero
ser ineptos para vivir
estar enfermos de un mal misterioso
ser incapaces de apagar la luz
ser incapaces de cerrar la puerta
que un animal entre de la calle
no recuperarse
ser asesinados
que los asedien al dormir
que los asesinen al despertar
que ocurran asesinatos a su alrededor
que hay asesinos a su alrededor
que verán al asesino
que no lo verán
que serán hervidos vivos
que serán hambreados
que los alimentarán con
cosas desagradables
que cosas desagradables se ponen
en su comida y bebida
que su sangre hierve
que su cabeza sea cortada
que se incendian niños
que están muertos de hambre*

*que todo el nutrimento ha sido
eliminado de la comida
que productos químicos malignos
han sido colocados en la tierra
que productos malignos
han sido penetrado en el aire
que es inmoral comer
que están en el infierno
que escuchan a gente gritar
que huelen a carne quemada
que han cometido un
pecado imperdonable
que hay agencias desconocidas
haciendo mal en el mundo
que no tienen identidad
que están en llamas
que no tienen cerebro
que están cubiertos de sabandijas
que sus propiedades están
siendo robadas
que a sus hijos los están matando
que han robado algo
que han comido demasiado
que les han dado cloroformo
que los han dejado ciegos
que han ensordecido
que han sido hipnotizados
que son los instrumentos de otro poder
que han sido obligados a
cometer un asesinato
que irán a la silla eléctrica
que la gente les pone apodos
que están cambiando de sexo
que su sangre se ha vuelto agua
que insectos salen de su cuerpo
que emanan mal olor
que las casas se incendian a su alrededor
que los niños se incendian a su alrededor
que las casas se incendian
que han cometido un suicidio del alma*

**Este poema
forma parte de
Los rincones más
oscuros ·
Antología del
miedo, publicada
por Groenlandia
(Córdoba, 2010)**

BIBLIOGRAFÍA

Novela
Criminología
Derecho
Medicina
Legal
Ensayo

EL PROFESOR

John Katzenbach
[SUMA]
23 €

El secuestro de una joven es retransmitido por internet por sus captores y su única ayuda es un profesor jubilado que tiene los días contados. El autor de *El psicoanalista* nos da una lección criminal fascinante.

LOS CRÍMENES DEL PROFETA

Mehmet Murat Somer
[Ediciones B]
16 €

Desde Turquía, nos llega un libro que rompe los convencionalismos de la novela negra tradicional, para contarnos cómo el dueño de un *night club* de Estambul tiene que ponerse a investigar los asesinatos de varios travestis.

PALABRA DE VOR

C. Morcillo y P. Muñoz
[Espasa]
19,90 €

Desde finales de los años 90, España es el objetivo más codiciado de la mafia y el crimen organizado procedentes de Rusia. Son los llamados ladrones en la ley o *vor zakone*.

MANUAL PRÁCTICO DEL PERFIL CRIMINAL

Jorge Jiménez
[Lex Nova]
36 €

Es el primer manual que se publica en castellano sobre la técnica del *criminal profiling*, para que adquieras un completo conocimiento, muy práctico, de los elementos para elaborar un perfil criminológico.

CRIMEN Y CRIMINALES I Y II

Fco. Pérez Abellán
[Nowtilus]
14,95 € c/u

Dos libros con la revisión más completa del mundo del crimen en España y el extranjero; sus métodos, la forma de actuar y las motivaciones de la mano de uno de los mayores expertos en este ámbito.

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CRIMINOLOGÍA

Wael Hikal
[Porrúa]

La segunda edición de este manual te facilita la comprensión de las diferentes corrientes criminológicas, poniendo a tu alcance unos conocimientos básicos, así como las soluciones a los problemas que surgen.

LA DACTILOSCOPIA AL ALCANCE DE TODOS

José Jiménez Jerez
[Maxtor]
13 €

Edición facsímil del libro que publicó este abogado y secretario del cuerpo de vigilancia, en 1915 y que –con el paso del tiempo– se ha convertido en un verdadero clásico de la identificación personal.

MANUAL DE TÉCNICA POLICÍACA

Edmond Locard
[Maxtor]
28 €

Edición facsímil del original publicado por Locard en 1935, donde analizó las comprobaciones, las huellas dactilares, los indicios, las manchas, el examen pericial de los documentos escritos, etc. Imprescindible

VIDAS INFAMES

R. Kagan y A. Dyer
[Nerea]
29 €

Los autores nos muestran cómo funcionaba la Inquisición desde una perspectiva muy original: el relato autobiográfico de quienes sufrieron los procesos, tal y como se recogió en sus actas judiciales.

INCISO Y CONTANTE

ROBERTO CARRO FERNÁNDEZ
rocafe59@hotmail.com

SE BUSCA

Échale un vistazo a esta filiación griega fechada en Alejandría en el siglo II; concretamente, el 10 de junio del año 196 ⁽¹⁾:

Un joven, esclavo de Aristógenes, hijo de Crisipo –el diputado de Alabanda– que lleva el nombre de Xermón, alias “Nellos” ha huido. Es un sirio de Bambyke, de unos dieciocho años de edad, de talla mediana, sin barba; tiene las piernas rectas, el mentón con fositas, una verruga en forma de lenteja en la cara izquierda de la nariz, una cicatriz en la comisura derecha de la boca y está tatuado con caracteres bárbaros en la muñeca derecha. Lleva una bolsa conteniendo tres minas y diez dracmas de oro, un anillo de plata sobre el que está representado un vaso de perfumes, y una raqueta. Se halla vestido de una clámide y de un delantal de cuero, y va acompañado del esclavo Bión, rechoncho, ancho de espaldas, de ojos verdosos, y que se halla vestido de una túnica y de la pequeña capa de esclavo.

¿Sorprendente, verdad?

Son tantos detalles y tan descriptivos que cualquier fisonomista de la época podía haber hecho un cartel de esos que contienen una recompensa por su localización y, en la parte de arriba, coronando el típico perfil de rasgos faciales, el tan socorrido *Se busca*.

Pero no, no resultaba fácil entonces, ni lo es mucho más ahora. En mi opinión la

tecnología de la identificación, a partir de los escasos e imprecisos datos que el denunciante o el testigo aporta sobre la descripción personal del autor, no ha mejorado lo suficiente como para darnos –más o menos– unos resultados aceptables sin ser nada definitivo.

Y el problema no es la falta de propuestas que se ocupen de ello, pues para eso se desarrollaron técnicas clásicas como *Las Bandas de Leonardo*, *El Área de Penry*, *La Parrilla de Matheios*, *El Sistema Antropométrico de Bertillón...* y todos aquellos ingenios que delimitando zonas del rostro, uniendo sus puntos, dimensionando huesos, señalando marcas particulares..., tratan de situarlo en un contexto que no es otro que el de la representación gráfica aproximada que parte de una descripción verbal y de una imagen recuperada desde el cajón de la memoria visual.

Estas enunciadas son el cimiento sobre el que se han construido y evolucionado los programas informáticos que desarrollan *retratos robot*, *identi-kit*, *reconstrucciones tridimensionales...* y otros similares cuya actualidad responde al latir tecnológico. Más o menos, todos parten de la necesidad –casi imposible– de tener que contar con unas extensas colecciones de formas y rasgos que cubran todas las variedades naturales. Si a esto le añadimos que, a menudo, los datos facilitados por los testigos son contradictorios y, en general, deficientes; resulta que la técnica, como tal, es insuficiente para el propósito identificativo global que se persigue en el día a día de la labor policial. Con lo que tendrán que ser otras técnicas las que tengan que cubrir este déficit.

Por otro lado, qué duda cabe de que, cada día más, la identificación certera de individuos mediante su apariencia física apreciada en fotografías y fotogramas, tiene una gran trascendencia a nivel policial. Lo que no podemos obviar, también, es que esta está sujeta a una serie de limitaciones y dificultades que no debieran pasar desapercibidas.

Por ejemplo: no existen estudios científicos de frecuencias de los distintos rasgos fisonómicos; la metodología no está testada y, consecuencia de ello, no podemos ofrecer los resultados conforme a un patrón de probabilidades; tampoco hay posibilidad de aplicar sistemas automáticos de reconocimiento facial por su falta de fiabilidad. A esto hay que añadir la deficiente calidad de algunas imágenes con las que se trabaja. Así pues, el perito que se enfrente a su resolución ha de poseer unos conocimientos y experiencia adecuada. La captura de la imagen dubitada es una baza importante a tener en cuenta pues, si la cámara de video-vigilancia es de escasa calidad o su instalación es incorrecta, ya tenemos un problema de partida difícil de solventar. Entonces, la calidad ha de ser aceptable para poder comparar la imagen; problema, en la mayoría de los casos, con las que tiene en su haber el cuerpo policial que investiga, que no suele ser otra que la de reseña. Si a esta escasa calidad de captación le sumamos pérdidas en el proceso de escaneado de imágenes previamente imprimidas; pérdidas de calidad debido al formato de archivo donde las guardemos (el formato *jpg* degrada la imagen en función del número de veces que abramos y cerremos el archivo); efecto barril; ángulo de captura de la imagen; distancia objetivo-perso-

“La tecnología de la identificación no ha mejorado lo suficiente como para darnos unos resultados aceptables..”

ALEJANDRO MAGNO

na... resulta que las mejoras de la imagen que podemos hacer de cara a la identificación, son limitadas. Y cuidado porque, si a una resolución dada, de una mínima unidad de información (*pixel*) la queremos convertir en dos para que *la veamos mejor*, lo que estamos haciendo es añadir información gratuita que, claramente, deforma la realidad; no obstante, la abnegación en el trabajo diario da en ocasiones resultados muy gratificantes que empujan a seguir mejorando.

Empezábamos con una descripción histórica y terminamos con otra. Pongámosle cara a la siguiente:

De constitución robusta, estatura media, piel blanca con tinte rojizo en mejillas y pecho, cabellos rubios rizados, nariz aguileña y en los ojos la peculiar característica de ser de diferente color: negro el derecho y azul el izquierdo⁽²⁾.

⁽¹⁾ Fue presentada por la Policía de Hamburgo en la exposición de Dresde (Sajonia, Alemania) en 1903.

⁽²⁾ La solución: Alejandro Magno.

INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN LA ANTIGUA ROMA

CRIMINAL INVESTIGATION
IN ANCIENT ROME

CARLOS J. LÓPEZ GOBERNADO

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Investigación criminal | Derecho romano |
Antigua Roma | Derecho penal | Proceso penal

*Criminal investigation | Roman Law |
Ancient Rome | Criminal Law | Criminal Procedure*

RESUMEN / ABSTRACT

La investigación criminal en la antigua Roma, desde la fundación de la ciudad (Ab urbe condita) en el año 753 a. C. hasta su caída en el año 476, tuvo épocas diversas con penas, procesos e instituciones diferentes para mantener el orden público y sancionar los ilícitos penales.

The criminal investigation in ancient Rome, since its foundation (Ab urbe condita) in 753 b. C. until the collapse in 476, it had several periods with different penalties, procedures and institutions to keep the public safety and punish the crimes.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Carlos J. López Gobernado.

Jurista

governado@yahoo.es

“A mediados del S. V a.C. se publicó la Ley de las XII Tablas (...) El Estado empieza a regular la venganza privada y comienza a existir una persecución de oficio y una instrucción sumarial.”

La investigación criminal metódica y científica es de muy reciente aparición, pero ya en los albores de la civilización europea se produjeron las primeras indagaciones y pesquisas para tratar de encontrar a los culpables de hechos penales y llevarlos ante un tribunal de justicia.

Roma –si excluimos la parte Oriental que sobrevivió hasta 1473– tuvo una vida longeva desde su fundación (*Ab urbe condita*) en el año 753 a.C. hasta la destitución del último emperador por los bárbaros de Odoacro en 476 d.C. Durante casi un milenio el sistema penal y la investigación de los delitos fueron cambiando, adecuándose a los diferentes cambios políticos de la urbe. Para un estudio más preciso del sistema punitivo romano, lo dividiremos en cuatro épocas diferenciadas:

- La Monarquía (753 - 509 a.C.).
- La República (509 - 27 a.C.).
- El Principado o Alto Imperio (27 a.C. - 284 d.C.).
- El Dominado o Bajo Imperio (284 - 476 d.C.).

En la **Monarquía**, el Derecho Penal (*lus puniendi*) era marcadamente religioso y el delito no sólo era contra los ofendidos por él, sino también contra los dioses, por lo que se debía restituir el estado de equilibrio con ellos (*pax deorum*). Los delitos eran considerados ataques contra toda la comunidad civil y el responsable era declarado enemigo público. Si la naturaleza del delito era privada (*delicta*), se seguía un procedimiento civil con una *actio penal*, siendo las penas de éste pecuniarias. Por contra, si el ilícito penal era público (*crimina*) el procedimiento penal era, a su vez, público y las penas eran personales.

En esta época primigenia, la investigación de los delitos y su punición, en casos de delitos de alta traición correspondía a dos magistrados llamados *Duoviri Perduellionis* ⁽¹⁾. En el caso de que se produjese el homicidio contra un *paterfamilias*, el tribunal al cargo sería el de los *Quaestores Parricidii*. Ya en esta época surge el *Custos Urbi* que pasaría en la época republicana a ser el pretor urbano.

Destronado el último rey de Roma, Tarquino *el Soberbio*, comenzó la **República**. A mediados del s. V a.C. se publicó la Ley de las XII Tablas, de las que se tiene un conocimiento fragmentario ya que fueron destruidas, al parecer, tras la invasión de Roma por los galos, y sólo se sabe de ellas a través de historiadores posteriores. En las tablas VIII y IX se recogía el derecho penal, toda una innovación ya que va eliminando la discrecionalidad en el proceso penal. Pese a irse desligando de la justicia divina, aún contenía disposiciones penales de carácter sagrado.

La venganza privada empieza a regularse por el Estado, comienza a existir una persecución de oficio y una instrucción sumarial, pero se mantienen penas de restitución pecuniaria; así, en la Tabla VIII se recoge que *Si arrancó un miembro a alguien, y no pactó con él, aplíquese el Talión (Si membrum rup[s]it, ni cum eo pacit, talio esto)* ⁽²⁾.

Para iniciar una investigación, los magistrados *cum imperium* tenían la facultad de *coercitio*, existiendo el derecho de apelación ante el pueblo (*provocatio ad populum*) introducido por la *Lex Valeria de Provocatione* que limitaba la discrecionalidad de los magistrados. La dirección de la investigación y del posterior juicio corría a cargo de un magistrado y se pro-

cedía a un proceso comicial: así *Comitia Centuriata* en juicios capitales u homicidio; *Comitia Tributa* en multas, etc.

A partir de mediados del s. II a.C. se crean tribunales permanentes ⁽³⁾ (*Quaestiones Perpetuae*) para conocer de forma específica una serie de delitos públicos tipificados por la ley: *Crimen Ambitus*, supuestos de corrupción electoral; *Crimen Falsi*, falsificación de sello y moneda, soborno de un testigo, corrupción de jueces...; *Crimen Homicidii*, homicidio y envenenamiento; etc. La dirección de la *quaestio* fue originalmente llevada a cabo por el cónsul, y más tarde por el pretor y un grupo de jueces. La primera fase englobaba la investigación e instrucción: en la *Postulatio*, se pide al pretor facultad para incriminar al acusado y la presentación de pruebas: En la *Inscriptio et Suscriptio*, se realiza el acta de acusación; y en la *Nominis Receptio*, se produce la inscripción en la lista formal de reos y fijación de la fecha del juicio.

El Pretor Urbano, era la cabeza del sistema judicial, magistrado de mayor rango entre los pretores y tercero absoluto de la República después de los dos cónsules. Los cónsules, desde la aprobación de las *Leges Licinia-Sextiae* en 367 a.C. dejaron la jurisdicción al pretor. A él le correspondía toda la administración de la justicia penal y privada de Roma.

También tenían competencias de investigación los *Aedile*, surgidos también en el año 367 a.C. Originalmente existían dos ediles plebeyos y dos curules que podían ser tanto patricios como plebeyos, aunque con Julio César hubo dos más. Sus competencias, entre otras, incluía la *Cura Urbis*, que comprendía la jurisdicción civil

y militar, la prevención de incendios, la labor de policía como el mantenimiento del orden público (limitando los conflictos), la persecución y castigo de usureros y de los juegos ilegales, o el cuidado de la moral pública (controlando a las prostitutas y los baños públicos).

Para ayudar a los altos cargos, anteriormente mencionados, en las funciones judiciales y especialmente en las criminales existían los *Tresviri* o *Triumviri*. Eran elegidos anualmente. No tenían *per se* jurisdicción ni *coercitio*. Entre sus misiones se encontraba el arresto de acusados o sospechosos, y el ejercicio de funciones generales de policía. Patrullaban de noche para mantener el orden y apagar incendios. También ayudaban a los *Aediles* en la quema de libros prohibidos. Julio César incrementó su número a cuatro. *Cuando se tratara de causas de homicidio, las personas sospechosas eran llevadas ante dichos triumviro, los cuales las sometían a un primer interrogatorio que servía para abrir el camino al acusador que quisiera tomar el asunto a su cargo* ⁽⁴⁾.

Durante el **Principado**, se produce una progresiva reducción de la competencia de las *quaestiones perpetuae* a favor del Príncipe y de sus fun-

“Durante el Imperio de Augusto, la investigación criminal, como actividad policial y de seguridad del Estado, recaía en varias instituciones, sobre todo de carácter militar.”

cionarios. Comienzan a aparecer nuevas figuras delictivas a través de los funcionarios imperiales que actúan mediante *cognitio extra ordinem* de marcado principio inquisitivo, fundamentalmente con los cuerpos de policía estatales y de los delatores. Aquí la instrucción surge con una denuncia (*Nominis Delatio*). Durante el imperio de Augusto, éste comienza a crear el aparato estatal centralizado que caracterizará al Imperio Romano hasta su ocaso. La investigación criminal, como actividad policial y de seguridad del Estado, recae en varias instituciones, sobre todo de carácter militar.

En el Principado cobra gran importancia el *Praefectus Urbi* quien va desplazando al pretor. Es el juez de apelación, tiene la jurisdicción y el poder de policía en Roma y de su distrito de cien millas de radio. Éste ejercía su facultad de investigación a través de sus ayudantes ⁽⁵⁾. Era el encargado de perseguir los cultos prohibidos, los fraudes en los mercados y los malos tratos de esclavos por sus dueños. Tenía una jurisdicción civil *extra ordinem* y una jurisdicción criminal que fue poco a poco restando competencia a los ya descritos *Quaestiones Perpetuae*, hasta hacerlos desaparecer por completo en el curso del s. III d.C. Bajo su mando se encontraban las *Cohortes Urbanae*, institución preeminentemente policial (rara vez actuó como fuerza militar, al contrario que la Guardia Pretoriana), con el mismo material que los legionarios y especializados en el control de masas, con la particularidad de contar, como instrumentos de dotación, de unas varas de madera a modo de defensas (*Fustis*), y cascabeles, sujetos al cinturón, cuya función era similar a las actuales sirenas de los coches patrulla.

Otros prefectos instaurados por Augusto son el *Praefectus Annonae*, también con ciertas competencias criminales y el *Praefectus Vigilium* competente en materia de incendios, investigación y prevención de crímenes menores durante la noche, sobre todo de ladrones y vagabundos, capturar esclavos fugados y controversias de arrendamientos urbanos. Éste comandaba a los *Vigiles Urbani* que ejercían la vigilancia nocturna y como cuerpo de bomberos⁽⁶⁾.

Hay que reseñar, a su vez, que con la instauración de la Guardia Pretoriana, mediante el poder del Emperador, éstos se encargaban del arresto, la custodia e interrogatorio de los sospechosos inculpados en crímenes contra la seguridad del Estado (*Maiestas*). Establecieron archivos de sospechosos, incluyendo descripciones fisionómicas. Además de la investigación de conjuras contra el Estado apoyaban en el mantenimiento del orden público de Roma colaborando con

las *Cohortes Urbanas*, y en la extinción de incendios con los *Vigiles*⁽⁷⁾.

Además de las instituciones anteriormente referidas, dentro de la seguridad interior del Estado, había cuerpos de inteligencia que se ocupaban del espionaje de los extranjeros y también de los romanos como los *Peregrinii*. Los *Frumentarii*, espías militares cuyo origen fue la búsqueda de grano para las tropas, también fueron usados en investigaciones para el emperador dentro de los limes del Imperio, llevaban un uniforme especial que los identificaba⁽⁸⁾. D. J. Champion, exagera la labor de éstos, aseverando que *los romanos establecieron la primera unidad de investigación criminal profesional en la historia occidental mediante los frumentarii*⁽⁹⁾.

Durante el Dominado, el emperador Diocleciano lleva a cabo una gran reforma judicial en el s. III d.C. donde las *quaestiones perpetuae* son absorbidas

totalmente por las *cognitio extra ordinem*. En esta última época, los odiados y corruptos *frumentarii* son desmantelados y se crean los *agentes in rebus* bajo dependencia del *Magister Officiorum*, que tenían su propia *Schola* en el palacio imperial. Su trabajo comprendía la supervisión en el arresto de altos cargos, la escolta a exiliados, o las funciones de inteligencia para el emperador. Por su labor como inspectores de los servicios de correos, en latín *cursus publicus*, se les denominó también *curiosii*⁽¹⁰⁾. Llevaban también un listado de sospechosos y cristianos⁽¹¹⁾.

Por último, se puede reseñar que han sido varios los autores que han recreado el género negro literario en diferentes épocas de Roma, siendo las épocas más prolíficas el final de la República y el comienzo del Principado. Entre ellas destacan la saga de novelas *Roma sub rosa*, de Steven Saylor, con Gordiano *El Sabueso* de protagonista; el investigador Marco Didio Falco, de Lindsey Davis; Marco Corvino, de David Wishart; o Publio Aurelio Stazio, de Danila Comastri Montanari. ■

BIBLIOGRAFÍA

- (1) HERNÁNDEZ-DE BUJÁN, A. *Derecho Público Romano*. 13ª Ed. Thomson Reuters. Pamplona, 2010.
- (2) VV. AA. *Textos de Derecho Romano*. Aranzadi. Elcano, 2002.
- (3) REAL-LEDEZMA, J. *El enjuiciamiento criminal de Cristo en el derecho penal romano*. 1ª Reimpresión. ITESO. Puebla, 2007.
- (4) MOMMSEN, T. *Derecho Penal Romano*. 2 vols. Reimp. de la edcn. de Madrid, La España Moderna, 1905. Ed. Analecta. Pamplona, 2005.

- (5) CASTILLEJO, J. *Historia del Derecho Romano*. Dykinson. Madrid, 2005.
- (6) SABLAYROLLES, R. *Libertinus miles. Les cohortes de vigiles*. L'École française de Rome. Roma, 1996.
- (7) MENÉNDEZ-ARGÜIN, A. R. *Pretorianos*. Almena. Madrid, 2006.
- (8) CROWDY, T. *The enemy within*. Osprey Publishing. Oxford, 2006.
- (9) CHAMPION, D. J. *Police misconduct in America: a reference handbook*. Abc-Clio. Santa Barbara, 2001.
- (10) GARCÍA-GARRIDO, M. J. *Diccionario de jurisprudencia romana*. 3ª Ed. Dykinson. Madrid, 1993.
- (11) SANTOS-YANGUAS, N. *El servicio policial secreto romano en el Bajo Imperio según Ammino Marcelino. Memorias de Historia antigua: actas del Coloquio*. Universidad de Oviedo. 1977; (1): 127-140.

“Dentro de la seguridad interior del Estado, había cuerpos de inteligencia que se ocupaban del espionaje de los extranjeros y también de los romanos.”

EN INGLÉS/ IN ENGLISH

PROTOCOLO DE ESTAMBUL

Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

(...)

83. Los expertos médicos que participan en la investigación de torturas o malos tratos actuarán en todo momento conforme a las normas éticas más estrictas y, en particular, obtendrán el libre consentimiento de la persona antes de examinarla. Los exámenes deberán respetar las normas establecidas de la práctica médica. Concretamente, se llevarán a cabo en privado bajo control del experto médico y nunca en presencia de agentes de seguridad u otros funcionarios del gobierno. El experto médico redactará lo antes posible un informe fiel que deberá incluir al menos los siguientes elementos:

a) Las circunstancias de la entrevista. El nombre del sujeto y el nombre y la filiación de todas las personas presentes en el examen; la fecha y hora exactas; la ubicación, carácter y domicilio de la institución (incluida la habitación, cuando sea necesario) donde se realizó el examen (por ejemplo, centro de detención, clínica, casa, etc.); circunstancias particulares en el momento del examen (por ejemplo, la naturaleza de cualquier restricción de que haya sido objeto la persona a su llegada o durante el examen, la presencia de fuerzas de seguridad durante el examen,

ISTAMBUL PROTOCOL

Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

(...)

83. Medical experts involved in the investigation of torture or ill-treatment should behave at all times in conformity with the highest ethical standards and, in particular, must obtain informed consent before any examination is undertaken. The examination must conform to established standards of medical practice. In particular, examinations must be conducted in private under the control of the medical expert and outside the presence of security agents and other government officials. The medical expert should promptly prepare an accurate written report. This report should include at least the following:

(a) The circumstances of the interview. The name of the subject and name and affiliation of those present at the examination; the exact time and date, location, nature and address of the institution (including, where appropriate, the room) where the examination is being conducted (e.g. detention centre, clinic, house, etc.); any appropriate circumstances at the time of the examination (e.g. nature of any restraints on arrival or during the examination, presence of security forces during the examination, demeanour of those accompanying the prisoner, threa-

“Los exámenes se llevarán a cabo en privado bajo control del experto médico y nunca en presencia de agentes de seguridad u otros funcionarios del gobierno.”

“The examination must be conducted in private under the control of the medical expert and outside the presence of security agents and other government officials..”

la conducta de las personas que hayan acompañado al preso, posibles amenazas proferidas contra el examinador, etc.); y cualquier otro factor pertinente.

b) Los hechos expuestos. Exposición detallada de los hechos relatados por el sujeto durante la entrevista, incluidos los presuntos métodos de tortura o malos tratos, el momento en que se produjeron los actos de tortura o malos tratos y cualquier síntoma físico o psicológico que afirme padecer el sujeto.

c) Examen físico y psicológico. Descripción de todas las observaciones físicas y psicológicas del examen clínico, incluidas las pruebas de diagnóstico correspondientes y, cuando sea posible, fotografías en color de todas las lesiones.

d) Opinión. Una interpretación de la relación probable entre los síntomas físicos y psicológicos y las posibles torturas o malos tratos. Recomendación de un tratamiento médico y psicológico o de nuevos exámenes.

e) Autoría. El informe deberá ir firmado y en él se identificará claramente a las personas que hayan llevado a cabo el examen.

(...)

tening statements to the examiner, etc.); and any other relevant factor;

(b) The background. A detailed record of the subject’s story as given during the interview, including alleged methods of torture or ill-treatment, the time when torture or ill-treatment was alleged to have occurred and all complaints of physical and psychological symptoms;

(c) A physical and psychological examination. A record of all physical and psychological findings upon clinical examination including appropriate diagnostic tests and, where possible, colour photographs of all injuries;

(d) An opinion. An interpretation as to the probable relationship of physical and psychological findings to possible torture or ill-treatment. A recommendation for any necessary medical and psychological treatment or further examination should also be given;

(e) A record of authorship. The report should clearly identify those carrying out the examination and should be signed.

(...)

Disponible en/Available on:

<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1sp.pdf>
<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf>

IN ALBIS

CARLOS PÉREZ VAQUERO
archivodeinalbis.blogspot.com

LAS LECCIONES DE ANATOMÍA

En los Países Bajos, los estudios anatómicos de cadáveres se autorizaron a partir de 1555 pero tan sólo con los cuerpos de los delincentes varones que hubieran sido condenados a muerte.

Hasta ese momento, en Holanda y en el resto de Europa, otros artistas se habían saltado tanto la prohibición legal como la superstición religiosa, para tomar apuntes del cuerpo humano:

- **Leonardo da Vinci**, cien años antes, disecó varios cuerpos para estudiarlos, discretamente y en unas condiciones lamentables, para evitar un proceso inquisitorial;
- La perfección artística de **Miguel Ángel** se debió, en gran parte, a los conocimientos que adquirió en muchas disecciones ⁽¹⁾; y
- El médico de Bruselas **Andries van Wesel** (o **Andrés Vesalio**, en castellano, porque trabajó en las Cortes de Carlos V y Felipe II) llegó a ser condenado a la hoguera por estas prácticas, aunque logró el perdón real a cambio de peregrinar a Tierra Santa. Considerado como *el padre de la anatomía*, su mejor obra fueron los siete volúmenes titulados *De humani corporis fabrica* (*Sobre la estructura del cuerpo humano*) publicada en Suiza en 1543 con notables ilustraciones.

Probablemente, Rembrandt consultara aquellos grabados o los dibujos de otros anatomistas europeos seguidores de Galeno, como Günther von Andernach o Niccolò da Reggio, antes de pintar con ese detallismo sus lecciones anatómicas.

Indirectamente, el protagonista de la *Lección de anatomía del Dr. Tulp* fue el delincuente Adriaan Adriaanszoom, que huyó de Utrecht, después de herir a un guardia, a la capital holandesa donde atracó a mano armada a un transeúnte. Cuando lo detuvieron, fue condenado a morir en la horca y su cuerpo fue donado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Ámsterdam el 31 de enero de 1632. Ese mismo día, el doctor Nicolaes Tulp impartió su famosa lección de anatomía ante un nutrido grupo de alumnos y curiosos, entre los que se encontraba Rembrandt, contratado por el médico para retratarlo.

El pintor de Leiden fue el primero que ofreció una visión original de esta escena –frente a la monotonía y frialdad de otros artistas que le precedieron, como **Aert Pieterszoom**, **Willem van der Meer** o **Thomas de Keyser**– al evitar que los personajes se mostraran rígidos, haciendo que participasen en la disección y creando un efecto similar al de una fotografía. Suele decirse que Rembrandt añadió a dos de los alumnos más tarde, cuando hizo que uno de ellos mostrara al espectador la lista con el nombre de todos los asistentes, y que el lienzo muestra la disección del brazo izquierdo del reo porque Adriaanszoom era zurdo; de esta forma, el cuadro también ofrece un carácter ejemplarizante.

Veinticuatro años más tarde, el yerno del Dr. Tulp, el doctor Joan Deijman, volvió a encargar a Rembrandt una nueva lección, esta vez, con el cadáver de Joris Fon-

“Rembrandt fue el primero que ofreció una visión original de esta escena al evitar que los personajes se mostraran rígidos, haciendo que participasen en la disección y creando un efecto similar al de una fotografía.”

teyn, ahorcado el 27 de enero de 1656. Lamentablemente, de esta nueva tela sólo se ha conservado escasamente un cuarto de la extensión del lienzo, destruido en 1723 durante un incendio. En la escena que se salvó de las llamas se aprecia un cadáver tumbado, visto desde la planta de los pies, con una perspectiva –en escorzo– muy audaz, mientras el forense disecciona el cerebro del delincuente.

Posteriormente, otros pintores de la escuela flamenca se atrevieron a retratar –con mayor o menor fortuna– esa misma temática, como *La lección de anatomía del Dr. Frederick Ruysch*, de **Adriaan Backer** (realizada en 1670); la original autopsia de un niño pintada, con el mismo título, por Jan van Neck, en 1683; la *del Dr. Willem Roëll*, de **Cornelis Troost**, de 1728; o la *del Dr. Petrus Camper*, obra de **Tibout Regters**, llevada a cabo aquel mismo año. Con esta proliferación de lecciones anatómicas, en ningún otro lugar del mundo se puede encontrar una *pinacoteca* tan especializada en este subgénero de la anatomía como en Holanda.

Fuera de los Países Bajos, pocos artistas han aportado su particular punto de vista sobre las autopsias; en este campo, podemos destacar a tres pintores muy distintos en sus técnicas y estilos: Cézanne, Dhurmer y Villaseñor.

- En torno a 1869, el post-impresionista francés **Paul Cézanne** se inspiró en las lecciones de anatomía de Rembrandt –al que tanto admiraba– para pintar *La autopsia*. El autor nos muestra a un hombre hurgando en un cadáver recostado, como si fuera un Cristo yacente, en una imagen muy tenebrista;
- En cambio, su compatriota **Lucien Levy-Dhurmer** (1879-1953) mostró esta composición desde la perspectiva del expresionismo. Su *Disección del profesor Piedelievre*, de 1949, envuelve la escena en una niebla rosácea, cuando el forense está a punto de practicar la primera incisión en el cuerpo de una mujer, con el escalpelo en la mano.
- Por último, el manchego **Manuel López-Villaseñor** (1924-1996) fue considerado un realista crítico, con obras muy duras: *Habitación 211*, *El corredor* (donde muestra un cuerpo amortajado suspendido en el aire) y, sobre todo, *¿Y qué...?*, un gran óleo que muestra un cadáver sobre la mesa de autopsias, con tanto realismo que es capaz de transmitir al espectador una desagradable sensación de frío y la ausencia de vida que impera en esta sala. ■

⁽¹⁾ El pintor boloñés Bartolomeo Passarotti (1529-1592) lo retrató enseñando sus conocimientos en el cuadro *Miguel Ángel en su clase de anatomía*.

ENTREVISTA

VIRGINIA DOMINGO:

LA JUSTICIA RESTAURATIVA ES LA RESPUESTA EVOLUCIONADA CONTRA EL CRIMEN

El pasado 20 de noviembre de 2010, se constituyó la nueva Sociedad Científica de Justicia Restaurativa; hoy, Cuadernos de Criminología (QdC) entrevista a su presidenta, Virginia Domingo (VD), jurista y coordinadora del servicio de mediación penal de Castilla y León.

Junto a la justicia retributiva –la que habitualmente se imparte en nuestros juzgados y tribunales– existe la llamada «justicia restaurativa»; ¿en qué consiste?

La ONU la define como una respuesta evolucionada al crimen que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, basándose en la comprensión y promoviendo la armonía social mediante la *sanación* de la víctima, el infractor y la comunidad.

Para que podamos distinguirlas, ¿qué caracteriza ambas formas de impartir justicia?

La actual justicia retributiva ve el delito como una vulneración de la norma; el papel protagonista lo desempeñan el Estado y el infractor y su objetivo se centra en ver cuánto castigo se le va a infringir. En cambio, en la justicia restaurativa, a pesar de que el delito haya causado daños a las personas o a las comunidades, parte de la base de que la justicia puede –y debe– propiciar la reparación de esos daños, dando participación a las partes (víctimas e infractores). La restauración pone el énfasis en cuántos daños van a ser reparados.

Según Howard Zehr –uno de los padres de la justicia restaurativa y socio de honor de nuestra Sociedad– podemos establecer el siguiente esquema:

LA JUSTICIA RETRIBUTIVA SE CENTRA EN TRES PREGUNTAS

1. ¿Qué norma ha sido vulnerada?
2. ¿Quién lo ha hecho?
3. ¿Qué castigo merece?

Las dos primeras preguntas se responden cuando el infractor se declara o es declarado culpable. La última, la resuelven los órganos judiciales de acuerdo con el ordenamiento jurídico de cada país.

LA JUSTICIA RESTAURATIVA PARTE DE TRES PREGUNTAS

1. ¿Quién ha sufrido un daño?
2. ¿Cuáles son las necesidades de las personas que han sufrido un daño (víctima)?
3. ¿Quién tiene la obligación de satisfacer estas necesidades?

La primera cuestión va más allá de si una norma ha sido vulnerada, llegando al punto de centrarse en el daño; la segunda, traslada el foco de atención del infractor a la víctima; y la tercera, reitera la oportunidad de que el infractor asuma su propia responsabilidad por el daño que ocasionó.

Hasta ahora nuestra justicia era responsabilidad exclusiva de los profesionales; el delito se concebía como un ataque contra el Estado y la víctima se relegaba a un simple sujeto pasivo. Con la justicia restaurativa se ha redefinido ese concepto de víctima. Como dice García-Pablos, la

“Debemos entender la justicia restaurativa en un sentido amplio; como prácticas que tratan de resolver los problemas derivados de un conflicto – generalmente, delito– mediante el dialogo y la comunicación..”

víctima debe de ser redescubierta como parte fundamental junto al infractor y los operadores jurídicos, colaborando en la efectividad de la justicia penal.

¿Cuál fue el origen de la justicia restaurativa?

Parte de este concepto se basa en las tradiciones indígenas de Norteamérica y Nueva Zelanda, como los tratados de paz o los círculos de sentencia; pero, en realidad, se puede decir que, desde la Antigüedad, ha existido un concepto análogo de *dar a cada uno lo suyo*; por ejemplo, en el Código de Hammurabi se establecía la restitución de lo sustraído como sanción en los delitos contra la propiedad. De ahí que podamos afirmar que este concepto restaurativo forma parte de nuestra cultura e incluso de la religión. La Biblia contiene numerosas referencias indirectas a ella, como cuando dice: *Si tu hermano peca, repréndelo; pero si cambia de actitud, perdónalo* (Lc, 17, 3).

En 1958, el psicólogo americano Albert Eglash elaboró el concepto de restitución creativa, íntimamente relacionado con el de la justicia restaurativa. Decía que esta restitución creativa es una técnica de rehabilitación por la cual se ayuda al infractor, bajo supervisión apropiada, a encontrar alguna manera de compensar a las personas que ha lastimado. Este autor distinguía entre:

JUSTICIA RESTAURATIVA	Restauración Resolución Reconciliación
JUSTICIA DISTRIBUTIVA	Tratamiento
JUSTICIA RETRIBUTIVA	Castigo

¿Se puede hablar de un punto de partida en nuestro Derecho contemporáneo?

Ocurrió en 1974, cuando un tribunal de Kitchener (Ontario, Canadá) ordenó a dos jóvenes –detenidos tras cometer numerosos actos vandálicos– que fueran restituyendo, gradualmente, los daños que habían causado. A partir de entonces, esta localidad estableció el primer programa de justicia restaurativa para la reconciliación entre víctima y ofensores.

¿Ese programa tuvo consecuencias en otros países?

Sí; en Elkhart (Indiana, EE.UU.) se inició un programa similar a pequeña escala entre 1977 y 1978 por agentes de la libertad condicional. Un año más tarde, aquel programa se convirtió en la base de una oenegé llamada *Centro para Justicia Comunitaria*; y, en 1989, se creó la *Conferencia de Grupos Familiares* en Nueva Zelanda, dentro de la comunidad maorí.

¿Qué grado de implantación tiene en España y la Unión Europea?

Aunque existían algunas recomendaciones comunitarias que hablaban de *alentar y propiciar herramientas restaurativas* como la mediación penal; el hito fundamental fue la **Decisión marco del Consejo de la Unión Europea 2002/220/JAI** relativa al Estatuto de la Víctima en el Proceso Penal, donde se estableció que (...) *los Estados miembros procuraran impulsar mediación en causas penales*.

El primer proyecto surgió en Noruega, en 1981; desde entonces, muchos países europeos (Austria, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Italia, etc.) cuentan con programas piloto de mediación penal. En España, el Art. 19 de la Ley de

Responsabilidad Penal del Menor menciona, indirectamente, la posibilidad de mediación penal al hablar de reparación y conciliación, permitiendo al fiscal desistir si se da una de estas dos situaciones. En cuanto a los adultos, también existen algunas iniciativas basadas en el Art. 21.5 del Código Penal, al hablar de la circunstancia atenuante de reparación del daño; las sentencias de conformidad y la posibilidad de sustituir o suspender la pena.

¿La mediación es una de las herramientas más conocidas para lograr la justicia restaurativa?

Así es, pero creo que debemos entender la justicia restaurativa en un sentido amplio; es decir, como prácticas que tratan de resolver con el diálogo y la comunicación los problemas derivados de un conflicto generalmente delicto.

Aunque está íntimamente relacionada con el orden penal, la mediación –como herramienta restaurativa– se podría aplicar a

otros ámbitos de la vida cotidiana. Lo ideal sería que determinados problemas derivados de la convivencia vecinal, laboral o escolar... se solucionaran sin recurrir a la vía de lo penal. Si en los colegios se enseñara a los alumnos, podríamos conseguir un futuro con una menor tasa de delitos y disminuir el número de asuntos que entran en los juzgados. Como dijo Pitágoras: *educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres*.

En el orden penal, ¿en qué supuestos sería aplicable?

Tanto para delitos como para faltas, aunque opino que no se puede establecer *a priori* una lista cerrada ya que depende de las circunstancias de cada caso y de las partes.

¿En qué fase del proceso se puede recurrir a la mediación?

En la fase de instrucción (anterior al juicio, donde el juez valora la mediación penal como atenuante genérica), en la fase posterior a la sentencia y previa a la ejecución o en la propia fase de ejecución (una vez dictada la sentencia y siendo ejecutada).

¿Qué beneficios ofrece para la víctima y el infractor?

Para la **víctima**, representa la oportunidad de obtener una reparación, de sentirse seguro cerrando sus heridas y saber el *por qué* de su calvario. De esta forma, satisface unas necesidades que el sistema penal no cumple al no sentirse involucrada en el proceso.

En cuanto a los **infractores**, les permite indagar en las causas y efectos de su comportamiento y asumir la responsabilidad de manera significativa. No sólo se responsabilizan de su conducta sino que van a poner rostro e historia a la otra persona.

“Ceñirse exclusivamente a la mediación penal es limitar las posibilidades que ofrece la justicia restaurativa.”

Sin olvidar que también se logra la participación de la **comunidad** en el proceso restaurativo dando apoyo y promoviendo la seguridad comunitaria.

¿Existen otras herramientas, además de la mediación penal?

En España se habla, genéricamente, de mediación penal e incluso se la equipara con la mediación familiar y no sólo no es lo mismo sino que, ceñirse exclusivamente a la mediación penal, es limitar las posibilidades que ofrece la justicia restaurativa. Otras herramientas muy conocidas en otros lugares como Australia y EEUU y que empiezan a ser conocidas en muchos países europeos (Bélgica, Irlanda y Noruega) son las siguientes prácticas restaurativas:

- CONFERENCIAS DE FAMILIA O GRUPO DE COMUNIDAD: Reúnen a víctima, infractor, familiares de ambos, amigos y vecinos con el objeto de gestionar el conflicto y resolverlo según sus necesidades.
- CÍRCULOS DE SENTENCIA O TRATADOS DE PAZ: Desarrollan el consenso entre comunidad, víctimas, defensores de las víctimas, infractores, policía, fiscalía... sobre un plan de sentencia apropiada que dirija las inquietudes de todos los interesados.

- MEDIACIÓN PENAL Víctima-INFRACTOR: La víctima y el infractor se reúnen cara a cara (si es posible) con un mediador. Conversan sobre el incidente, con el fin de que las víctimas obtengan una sensación de fin con respecto al incidente, liberando su ira y otras emociones.

Recientemente, habéis creado la «Sociedad Científica de Justicia Restaurativa»¿, ¿qué objetivos perseguís y cuáles van a ser vuestras principales líneas de actuación?

El principal objetivo es dar a conocer la justicia restaurativa como una forma de entender la justicia. Para lograrlo, trataremos de promover su estudio e implantación mediante la formación y la realización de actividades de investigación científica. Asimismo, como primera asociación de justicia restaurativa, intentaremos ser los interlocutores ante las instituciones (públicas o privadas), colaborando con otras asociaciones y entidades nacionales e internacionales –como el Foro Europeo de Justicia Restaurativa, con sede en Lovaina (Bélgica)– para construir entre todos una red de trabajo. ■

Rodrigo Jarabo

La Mutine

Piezas para tiorba

Un sonido que te transportará a otros tiempos

www.rodrigojarabo.es

EL CASO WAGNER, DE ROBERT GAUPP. UNA NEFASTA COMBINACIÓN DE NARCISISMO MALIGNO Y PARANOIA

THE WAGNER CASE,
BY ROBERT GAUPP.
A TOXIC COMBINATION OF
MALIGNANT NARCISSISM
AND PARANOIA

M. PRADO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ Y
PATRICIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Paranoia | Asesinato | Alienación mental |
Psiquiatría | Narcisismo

*Paranoia | Murder | Insanity | Psychiatry |
Narcissism*

RESUMEN / ABSTRACT

Este artículo resume el excelente trabajo de uno de los grandes psiquiatras alemanes, con el objetivo de que tomemos conciencia de que en la paranoia –cuando se combina con un grave trastorno de personalidad– se puede producir el paso al acto criminal con consecuencias desastrosas e irreversibles.

This article summarizes the excellent work of R. Gaupp, one of the great German psychiatrists, to become aware of the paranoia, combined with severe personality disorder, may give rise to a criminal act with disastrous and irreversible consequences.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

M. Prado Ordóñez Fernández

Facultativo Especialista de Área de Psiquiatría.
Hospital General de Ciudad Real
mpordonez@sescam.jccm.es

Patricio González Sánchez

Abogado. Fiscal sustituto. Tribunal Superior de
Justicia de Madrid
pgsparrado@telefonica.net

“Gaupp consideraba el estudio de la paranoia como uno de los temas centrales en la psiquiatría; Wagner encontró en él a un clínico ávido de oír y leer directamente el lenguaje de la locura.”

La noche del 3 al 4 de septiembre de 1913, hacia las 5 de la madrugada, cuando empezaba a clarear, el maestro de escuela Ernst Wagner, carente de antecedentes penales, asesinó de forma brutal en su vivienda de Degerloch (Alemania) a su esposa Anna y a sus cuatro hijos: Klara, Elsa, Robert y Richard. Tras lavarse, cogió sus tres armas de fuego, quinientos cartuchos y unos garfios de hierro, dirigiéndose a la aldea de Mühlhausen, prendiendo fuego en varios lugares y disparando, sin distinción, con sus dos pistolas *mauser*, contra todas las personas que se cruzaban o asomaban a las ventanas. Ocho de las víctimas murieron en el acto, doce quedaron en estado grave, muriendo una de ellas a las pocas horas del atentado.

El juez instructor, después de interrogar exhaustivamente a Wagner y a numerosos testigos y de leer sus escritos (cartas de despedida y una amplia autobiografía) sospechó que podría padecer alguna enfermedad mental, enviándolo a la Clínica Real de Tubinga para someterlo a examen psiquiátrico.

El peritaje fue realizado por el gran experto en paranoia, Robert Gaupp, quien, tras un reconocimiento y estudio magistral y exhaustivo, concluyó que el diagnóstico de Wagner era el de paranoia. El 3 de febrero de 1914 se suspendió el proceso y Wagner fue trasladado al Hospital Psiquiátrico de Winnenthal, condenado a estar internado de por vida; allí permaneció, enriqueciendo sus delirios, hasta su muerte por tuberculosis en 1938.

EL PSIQUIATRA ROBERT GAUPP

A Gaupp lo descubrimos en la tesis *De la psicosis paranoica en sus relaciones con la*

personalidad (El famoso caso Aimée), de Jacques Lacan. En su capítulo Las concepciones de la psicosis paranoica como desarrollo de la personalidad, Lacan dedica dos páginas a transcribir un artículo de Gaupp sobre la paranoia abortiva. Una descripción magistral, elegante, profunda..., con esa exquisitez que solo otorgan la combinación de sabiduría y experiencia.

Robert Gaupp (1870-1953), natural de Neuenburg, fue el introductor en la psiquiatría alemana de la orientación pluridisciplinar. Alumno de Wernicke en Breslau, colaborador de Kraepelin en Heidelberg y Múnich y maestro de Kretschmer, Gaupp manifestó la más férrea oposición ante las visiones generalizadas de las psicosis como un proceso incomprensible, insistiendo, sobremanera, que era perfectamente posible desentrañar la articulación existente entre la historia del sujeto y las características propias desarrolladas en su curso, resaltando el papel decisivo que juega la disposición caracterial en la edificación del delirio. El conjunto de sus numerosos estudios sobre la paranoia representaron en su tiempo, el más consistente de los argumentos a favor de considerar dentro del terreno de la paranoia a ciertas formas agudas y abortivas o curables.

Gaupp consideraba el estudio de la paranoia como uno de los temas centrales en la psiquiatría y Wagner encontró en Gaupp –como Schreber en Freud, unos años antes– a un clínico ávido de oír y leer directamente el lenguaje de la locura, elevando su caso *princeps* al rango de paradigma.

Su excelente peritaje compila un sinfín de informaciones provenientes de entrevistas con el encausado, con sus alle-

gados, colegas, convecinos, así como un minucioso estudio del proceso de instrucción y de los escritos del propio Wagner.

INFORME GENERAL. PSICOCRIMINOLÓGICO Y PSIQUIÁTRICO

Ernst Wagner (nacido en Eglosheim, Suabia, Alemania, en 1874) era un hombre de 39 años carente de antecedentes penales que, hasta el día en que cometió sus crímenes, había llevado una tranquila y ordenada vida; entonces logró realizar un terrible proyecto criminal e incendiario que estuvo preparando, con todo detalle, durante los últimos cuatro años.

Aquel maestro cometió una serie de crímenes gravísimos y si no llegó a perpetrar más fue gracias a su detención. Su plan de asesinar a todos los varones adultos de Mühlhausen fracasó al igual que sus otros proyectos: reducir toda la aldea a cenizas, matar a los siete miembros de la familia de su hermano, incendiar la casa de éste

y otros edificios del pueblo y, por último, quitarse la vida en el Palacio Real del Ludwigsburg, prendiéndole también fuego.

El objeto de su odio y de su furia aniquiladora no era el individuo, sino la colectividad. Los móviles eran diferentes: a los suyos los asesinó por compasión y, en Mühlhausen, actuó impulsado por el odio y la venganza.

Una serie de circunstancias favorables nos ofrecen una imagen de la personalidad del acusado: su confesión sin tapujos, su autobiografía y el resto de sus obras y una larga serie de investigaciones judiciales.

Empecemos por los orígenes: el padre de Wagner era un hombre pretencioso y descontento, que se entregaba a la bebida descuidando su trabajo y legando tras su muerte a la familia sus deudas alcohólicas; y la madre tenía una concepción sombría y pesimista de la vida, era proclive a sentirse perseguida, con una excitabilidad sexual fuera de lo normal, sintiendo recelo y rabia hacia los Tribunales.

El acusado heredó las taras mentales de sus padres, reuniendo en sí mismo los rasgos patológicos esenciales de sus progenitores. Del padre, heredó la vanidad extremada, la pretensión y la tendencia a cometer excesos alcohólicos, así como la insatisfacción con su destino; mientras que la madre le legó su pesimismo, su propensión a sentirse perseguida, su excitabilidad sexual exacerbada y su neurastenia.

También encontramos en Wagner algunos síntomas de la enfermedad de un tío materno: delirios de persecución y grandeza, un marcado interés por la Biblia y los autorreproches de onanismo.

El creciente empobrecimiento de su familia tuvo sobre él un efecto vejatorio y los embargos le parecieron algo horrible y deshonoroso. El desprecio de los habitantes del pueblo hacia el *hijito de la viuda* le amargaba el ánimo. Pero todas estas tribulaciones no le hicieron perder su ambición ni su carácter arrogante, carente de cualquier humildad.

Sus capacidades intelectuales le permitieron ingresar en la Escuela Preparatoria y posteriormente en la Escuela de Magisterio. De este período de su vida, sabemos por los testimonios de sus compañeros –y por su propia autobiografía– que mostraba una marcada altanería, un espíritu independiente, un carácter cerrado y sombrío, nunca alegre y un intenso amor por la verdad. Su propensión a hablar un alemán literario y su convicción a estar llamado a realizar grandes cosas se remontan a ésta época. El descubrimiento del onanismo afectó profundamente su arrogancia y una honda grieta atravesó toda su personalidad. Combatió dicho mal con todas sus fuerzas, originado en él un profundo sentimiento de autodesprecio que lo llevó a la neurastenia. Agobiado por sus sentimientos de vergüenza, intentó averiguar si los demás le notaban su pecado secreto y aludían a él y el proceso psíquico que habría de destruir el resto de su vida empezó a producir sus efectos funestos. Surge, pues, el síntoma fundamental de la paranoia, la significación personal patológica (delirio de referencia, delirio interpretativo). Perturbado por su mala conciencia Wagner interpretaba equivocadamente ciertos acontecimientos del mundo exterior: *Nadie me lo dijo nunca directamente, pero todo el tiempo percibía alusiones*. Pese a su delirio apro-

bó sin contratiempos su primer examen y en los años siguientes desempeñó correctamente su trabajo como Auxiliar de Enseñanza.

Sus colegas lo consideraban un joven amable, aunque un poco alambicado, sensible y altanero. El joven maestro de escuela inició pronto relaciones amorosas y tuvo también contactos con prostitutas.

En los ámbitos religioso y político recaló pronto en el campo radical. A los 22 años era un apasionado de los representantes extremistas del socialismo (Klara Zetkin).

En el verano de 1901, Wagner llegó a Mühlhausen como maestro auxiliar y allí empezó la tragedia de su vida. En otoño sucumbió una temporada a la zoofilia, delito sexual bastante frecuente en los medios rurales, en jóvenes pastores o peones de labranza, solitarios deficientes o enfermos mentales. Resulta incomprensible que un hombre de la condición de Wagner pudiera ser víctima de esta práctica. De ahí su desesperación. La vergüenza y el sentimiento de culpa se apoderaron de su alma y esas violentas conmociones afectivas relanzaron el proceso patológico que ya lo habían perturbado en otro tiempo: la referencialidad personal enfermiza, el delirio interpretativo. Wagner comenzó a proyectar hacia afuera la angustia y los remordimientos que lo atormentaban.

Notó, por primera vez, que la gente hablaba y murmuraba en contra de él, al día siguiente de cometer los actos. Wagner se sintió muy pronto observado, ridiculizado, escarnecido, inculpado y denigrado. Sus ojos y sus oídos percibían alusiones, sonrisas, risas burlonas; su zoofilia era la

“El plan de Ernst Wagner era asesinar a todos los varones adultos de Mühlhausen; fracasó, pero aun así, mató a su esposa y cuatro hijos y a otros nueve vecinos del pueblo.”

comidilla en las tabernas, donde circulaban toda suerte de bromas pesadas y comentarios procaces y deshonestos sobre su persona.

Él, un hombre altivo y orgulloso, que miraba a la multitud desde lo alto de su arrogancia intelectual, sólo era una especie de bufón objeto de mofas y sarcasmo. Y la cólera vino a sumarse al pesar y a la aflicción y fue creciendo cada vez más sin poder descargarse, porque ¿qué podía hacer él? Si cogía a uno de sus burlones y lo pegaba o lo llevaba ante un tribunal corría el riesgo de que sus delitos se divulgasen y perder su puesto de trabajo y su sueldo. Solo le quedaba callarse. Estaba inerme y totalmente a merced de sus enemigos.

Cuando comenzó a cortejar a Anna S., ya hacía tiempo que había cometido sus delitos sexuales. Al principio no tenía la menor intención de casarse, buscaba sólo el contacto sexual. El embarazo de la chica lo sorprendió muy a contrapelo. Estaba dispuesto a casarse, aunque la idea del matrimonio le repugnaba. Anna tenía un carácter de criada complaciente y se hallaba muy por debajo de él, desde el punto de vista intelectual.

Su traslado a Radelstetten se debió a la divulgación de la noticia del embarazo. Durante los 5 primeros años no se percibe el menor atisbo de sarcasmo o mofa en el nuevo destino.

Se atribuye a su poderosa sexualidad y a sus excesos alcohólicos que, tras su matrimonio, tuviera 4 hijos casi seguidos. Esta familia numerosa le resultaba un lastre y, con frecuencia, repetía que no había deseado a ninguno de sus hijos.

El odio a Mühlhausen fue echando raíces cada vez más profundas en su cerebro. Este odio salvaje se descarga en sus escritos literarios sobre todo en Nerón. Pero si durante años logró creer que sus delitos sólo eran conocidos en éste lugar, su destino dio un viraje aún más nefasto y, poco a poco, fue adquiriendo el convencimiento de que las noticias habían llegado a Radelstetten. Tanto allí como en la vecina aldea, la gente se mofaba y reía de él, convirtiéndole en objeto de cierta alegría maligna. Sabemos por declaraciones posteriores que, a menudo, le costaba mucho contenerse y no arrearle un puñetazo a alguien o abatirlo a tiros. Si no lo hizo fue, por que en última estancia, había ido fraguando gradualmente un plan de venganza más ambicioso. Conocemos ese plan gracias al testimonio que escribió en su autobiografía. Su tarea empezó a adquirir las dimensiones de *una gran misión* y se convirtió en la *obra de su vida*.

Adquirió armas de buena calidad, hizo prácticas de tiro, se agenció de todos los útiles. Muchas noches se instalaba junto a la cama de sus hijos, dispuesto a asesinarlos, pero al final desistía y la vida se fue convirtiendo poco a poco en un suplicio insoportable; los sufrimientos de Cristo le parecían ínfimos comparados con los suyos.

En los años siguientes, se fueron reforzando cada vez más las inquebrantables convicciones de ser escarnecido, perseguido y acosado, como un animal salvaje, y de vivir rodeado de enemigos por todas partes.

El traslado a Degerloch supone sólo exteriormente una nueva etapa en la vida de Wagner, no tardando en advertir que

“Según las investigaciones del juez instructor, nadie sabía absolutamente nada sobre sus delitos sexuales. Todos los padecimientos que sintió el acusado no eran otra cosa que el desbordamiento de un delirio de persecución crónico: la paranoia.”

su entorno en el nuevo destino también estaba al tanto de sus prácticas zoofílicas y fue esta convicción la que le impulsó finalmente a ejecutar su proyecto criminal. Lo esencial para él era la destrucción de su propia persona y de toda su familia, pues si su familia quedaba viva, quedaría siempre expuesta a la miseria y al escarnio del mundo.

Después de muchos intentos, Wagner supera sus temores, cometiendo los hechos como quien recita una fórmula aprendida de memoria.

Según las investigaciones llevadas a cabo por el juez instructor nadie sabía absolutamente nada sobre sus delitos sexuales. Todos los sarcasmos, escarnios, desprecios, sufrimientos y padecimientos sentidos por el acusado no eran otra cosa sino el desbordamiento de un delirio. Y este delirio es la causa de sus actos. El síndrome en cuestión es el delirio de persecución crónico y sistematizado: la paranoia. Delirio que acompaña a Wagner de un lugar a otro y que no le permite encontrar reposo. Para él no hay ninguna escapatoria: solo la muerte y, puesto que se ve a sí mismo como el vástago degenerado de una extirpe patológica, piensa que todos los Wagner tienen que desaparecer; todos tienen que ser redimidos.

El autor de los terribles asesinatos no es un delincuente salvaje y brutal, sino un enfermo mental víctima de un delirio horroroso. El propio Wagner lo niega. Cree haber cometido sus actos libremente, asume las consecuencias y desea la muerte (viendo en el profesor Gaupp a su enemigo más peligroso, pues temía que lo tachara de loco). Este comportamiento se corresponde con la acti-

tud del paranoico, para el que la máxima afrenta es que lo consideren enfermo mental.

La paranoia es una forma de alienación mental que va surgiendo poco a poco de la personalidad del enfermo. **La predisposición patológica se manifiesta mucho antes de la irrupción del delirio a través de una serie de síntomas:**

- Hipersensibilidad innata,
- Gran irritabilidad afectiva,
- Autosuficiencia desmesurada,
- Tendencia general a sentirse postergado e incluso perseguido,
- Una manera de pensar y de sentir completamente egocéntrica...

El principal móvil de Wagner fue el cruel escarnio y la persecución que duraron más de una década; ellos le pusieron el puñal y la pistola en la mano. Pero éste móvil es un delirio y éste es, a su vez, el producto de una transformación psíquica

ROBERT GAUPP

profunda y generalizada: no es un añadido secundario en la personalidad de Wagner sino su núcleo; y es a la luz de este delirio como el acusado observa a la gente de su entorno y finalmente a todo el género humano.

EL NARCISISMO MALIGNO

Wagner padecía un trastorno delirante crónico (paranoia), de tipo alusivo-referencial. Sabemos que el delirio se fue elaborando y sistematizando a lo largo de doce años y que era un delirio de alusión porque todo –las miradas, las risas, las murmuraciones, los comentarios burlescos y el sarcasmo– guardaban relación y aludían a sus delitos sexuales (zoofilia), pero ignoramos los contenidos (las ideas delirantes). En ninguno de sus escritos aparecen; Gaupp tampoco consigue desvelarlos, porque esos contenidos los guarda el maestro en secreto, tan ocultos como sus prácticas zoofílicas, de las que no comentó a nadie –incluidos el juez y el psiquiatra– ni el más mínimo detalle.

Consumía alcohol en grandes cantidades; según lo confirman las declaraciones de amigos, convecinos y el propio paciente, en el reconocimiento pericial en Tübinga. Ebrio cometió los delitos sexuales y quizá también llevó a cabo sus crímenes en estado de embriaguez. Pero no fueron el delirio ni el alcohol los que le llevaron a cometer la masacre sino su personalidad, esa fue la base que impulsó al exterminio.

A medida que nos vamos adentrando en la lectura de su autobiografía y en el resto de sus escritos *literarios*, se va revelando una personalidad narcisista, incapaz de integrar las representaciones buenas e idealizadas, con las repre-

sentaciones malas y persecutorias de sí mismo y de los otros.

En las personalidades narcisistas, el problema no es que se amen a sí mismos y no pueden amar a los demás, sino que –como dijo Van der Waals– *se aman muy mal a sí mismos, al mismo tiempo que aman muy mal a los demás*. Wagner carecía de este mundo interno integrador e integrado, tuvo una madre nefasta y una infancia terrible, y no logró integrar ni un Yo normal ni un Otro normal. En él se mantienen las escisiones profundas en su Yo y en los Otros internalizados y, como defensa secundaria, se establece un Yo grandioso patológico que reverbera en toda su obra: *tengo una imagen ideal de mí mismo que me apetecería hacer realidad (...), me considero el dramaturgo más grande de la época actual (...), me considero mejor que todos los demás*.

“Los estados depresivos que presenta son el resultado de una desesperación profunda y primitiva, con marcado predominio de una cultura de vergüenza, sobre una cultura de culpa.”

En el *SuperYo* de Wagner, no logran tampoco integrarse las estructuras idealizadas con las agresivas persecutorias, predominando estas últimas, difíciles de tolerar y que continuamente se retroproyectan. No olvidemos que Wagner presenta tendencias alusivas desde la infancia, que se estructuran en la adolescencia, en relación con el descubrimiento de la masturbación y que se agravan en la vida adulta en relación con su zoofilia.

Su Yo es un Yo patológico grandioso, que absorbe los aspectos idealizados de sí mismo y los demás, proyectando lo indeseado, lo malo y lo persecutorio a los *Otros*, que a su vez, son desvalorizados y odiados. Este empobrecimiento del mundo de las relaciones internas con los demás, junto a un Yo patológico grandioso, producen un grave y constante peligro a la autoestima, que fluctúa en el paciente entre la grandiosidad y la vergüenza.

Los estados depresivos que presenta son el resultado de una desesperación profunda y primitiva, con marcado predominio de una cultura de vergüenza, sobre una cultura de culpa. Wagner no siente culpa por su zoofilia, siente vergüenza y por ello nunca va a hablar de sus prácticas ni de los contenidos de su delirio.

La estructura caracterológica más profunda en Wagner es el odio, odio que rezuma en todos sus escritos: *quiero vengarme (...), quisiera estrujar los cerros y represar el río para que todo el mundo se ahogase.*

La agresión como pulsión, se organiza a base de las primeras experiencias de rabia, que es una reacción afectiva a la frustración o al dolor; en condiciones extremas y patológicas la rabia evoluciona a

odio, un afecto agresivo secundario, y el odio tiene como objeto destruir al *Otro* odiado, responsable del sufrimiento, del dolor, la vergüenza. Este odio evoluciona primero hacia una búsqueda de destrucción del *Otro*, pero si esto no basta, se busca la autodestrucción de uno mismo.

En Wagner, un *SuperYo* prohibitivo extremadamente sádico se proyecta en el delirio de alusión, en forma de tendencias paranoides, después surge el odio y el *SuperYo* se debilita, tolerando las conductas disociales. La agresión invade a su Yo patológico, produciéndose una autoadmiraación de la agresión; ya no es simplemente el mejor literato alemán y el mejor hombre sino el más cruel, más incluso que Nerón, el que tiene menos miedo al dolor, a la herida, a la muerte; una agresión ego-sintónica, un sadismo caracterológico dirigido contra el mundo y contra sí mismo: *mi ley, mi Evangelio son: ¡Destruid la vida! ¡Matad! ¡Matad a los que odiéis, pues les haréis un gran favor! Pero sobre todo matad a los que amáis, para que así se manifieste la verdad de vuestro amor. ¡Y después suicidaos!*

Esta combinación de personalidad narcisista, tendencias paranoides, tendencias antisociales y sadismo caracterológico constituye el síndrome –denominado por Otto Kernberg– del narcisismo maligno, la forma más grave de las personalidades narcisistas, una forma de transición entre éstas y la personalidad disocial.

En nuestra opinión, Wagner padece este síndrome, y es esta personalidad y no el delirio la que le lleva, entre el 3 y el 4 de septiembre de 1913, a realizar *su gran proyecto criminal.* ■

CASO PRÁCTICO

ALEJANDRO MANSO GONZÁLEZ
alexmanso27@hotmail.com

GEOGRAFÍA DE LA DELINCUENCIA

En los últimos días, la prensa de nuestro país se ha hecho eco de la elaboración de mapas de delincuencia en el Reino Unido. Lo cierto es que el diseño de esta iniciativa no es reciente, desde los primeros antecedentes en 1942 de la mano de Shaw y McKay, numerosos países entre los que se incluye la propia Gran Bretaña o Estados Unidos, han ido desarrollando esta materia; sin embargo, las cotas de perfección que han alcanzado son verdaderamente la noticia.

Desde comienzos de este año, los ciudadanos del Reino Unido podrán consultar por internet la delincuencia real y actualizada en su vecindario. La pérdida de confianza de los ciudadanos en las estadísticas policiales es el fundamento de este impulso criminológico. El proyecto estará respaldado por el Estado, dirigido por la policía y con un periodo de actualización de un mes. Las voces críticas apuntan en dos direcciones: por un lado, hacia cómo las zonas activamente más delinquentes verán reducido su valor inmobiliario y, por otro, cómo puede quebrantarse la intimidad del vecindario; sin embargo, las autoridades califican de "mito" esta hipotética desvalorización de una zona urbana y garantizan tal respeto a la intimidad, que cuando sean zonas con menos de doce viviendas se agruparán con otras zonas colindantes. Los delitos que se recogen en el programa están

integrados en seis grupos: robos, asaltos, delitos contra vehículos, delitos violentos, comportamientos antisociales o actos de gamberrismo y otros delitos (donde se incluyen los de tipo sexual).

La propuesta ha sido excepcionalmente acogida por autoridades, vecinos y asociaciones de víctimas y ya se planea un seguimiento judicial vía on line.

Al leer la noticia, resulta inevitable pensar en la posibilidad de trasladar la iniciativa a España. En nuestro país ha habido atisbos de producirse supuestos similares. En el año 2008 nació de manos de la empresa Mapadelia, la primera propuesta de integración nacional de datos para la formulación de mapas del delito, sin embargo a mediados de 2009 se estancaron las actualizaciones hasta la fecha. En la actualidad, las propuestas nacen igualmente de manos de particulares y, tan solo en Cataluña, se han llevado a efecto, limitándose su influencia al ámbito local y autonómico. La técnica del programa consiste en un barrido diario de noticias de sucesos

“ En EEUU, es legal la utilización de programas informáticos como VISION 20/20 que identifican con foto y descripción física a los autores de anteriores delitos sexuales para garantizar mayor prevención a los vecinos que residen en el mismo barrio.”

que se integran en puntos concretos del mapa asociados a símbolos con los que identificar el tipo de delito cometido. En este caso, los grupos de estudio están compuestos por una categoría que muestra los puntos de operativos policiales destacados y otras nueve categorías de delitos graves, como homicidios, robos, delitos de drogas, zonas de carteristas, etc.

A pesar de estos saltados casos, en España se echan en falta iniciativas que vengan promovidas por las instituciones nacionales, como ocurre en otros países, donde este tipo de estudios es la norma en materia de seguridad.

Y es que la transparencia de estos proyectos genera en los ciudadanos, por un lado una sensación de seguridad al mostrar el control que se tiene sobre la delincuencia y permitir al ciudadano decidir libremente si transitar por zonas

o puntos negros de delincuencia y, por otro lado, la preocupación de sus fuerzas policiales por el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos.

Desde la criminología, hablamos de **estrategias de prevención victimal primaria**, donde a la hora de favorecer la seguridad ciudadana se suele tener en consideración tanto la posible afectación a la víctima como al victimario. En este caso, ambas figuras no sienten vulnerados sus derechos, lejos de lo que ocurre en Estados Unidos. Aquí se encuentran la cara y la cruz de las estrategias de prevención, ya que podemos encontrarnos los más perfectos y útiles apas de delincuencia, como el de la ciudad de Nueva York debido a una amplia experiencia en la elaboración de este tipo políticas criminales; así como también nos encontramos exceso en la seguridad, con programas criminales donde los delincuentes de determinados delitos son identificados por fotos y descritos con señas al resto de vecinos sirviendo de claro ejemplo para las teorías del etiquetaje social.

Afortunadamente cada día es más fuerte el aliento de una gran cantidad de profesionales que se esfuerzan en diseñar todo tipo de estrategias de prevención desde diferentes campos sembrando semillas que nos darán un mayor conocimiento criminológico y delincuencial de cara al futuro.

Alejandro Manso González.
Criminólogo | Diplomado en
Investigación Privada

LA EVIDENCIA CONDUCTUAL Y SU RELEVANCIA EN LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

BEHAVIORAL EVIDENCE AND ITS
SIGNIFICANCE IN THE POLICE
INVESTIGATION

JUAN ENRIQUE SOTO CASTRO

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Investigación policial | Evidencia física |
Evidencia psicológica | Evidencia conductual

*Police investigation | Physical evidences |
Psycholocal evidences | Behavioral evidences*

RESUMEN / ABSTRACT

Dentro de los métodos tradicionales de investigación policial, las evidencias físicas ocupan un lugar predominante a la hora de obtener indicios que terminan convirtiéndose en elementos de prueba. Sin embargo, no siempre es posible su hallazgo, siendo necesarios otros tipos de indicios que permitan hacer avanzar la investigación. Las evidencias conductuales aparecen así como una herramienta de investigación complementaria a los métodos tradicionales de investigación.

Within the traditional methods of police investigation, physical evidences occupy a prominent place in obtaining evidence to end up as evidence on trial. However, it is not always possible to find them, and it is still needed other types of evidence to advance the police investigation. Behavioral evidences become a relevant tool to complement traditional investigative methods.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Juan Enrique Soto Castro.

Inspector Jefe | Jefe de la Sección de Análisis de Conducta Unidad Central de Inteligencia Criminal (CNP)

juan.soto@dgp.mir.es

“Cuando el tiempo transcurre y el caso queda sin esclarecer, hay que considerar otro tipo de evidencias: las conductuales o psicológicas.”

INTRODUCCIÓN

Supongamos el caso de un triple homicidio. Tres personas aparecen asesinadas en su domicilio, cada uno en una habitación distinta, cada uno con una cantidad y calidad de heridas diferentes. La investigación policial buscará en un primer momento averiguar la identidad de las víctimas e indagará en su entorno para inferir el posible móvil de la agresión, con el que elaborar hipótesis sobre los principales sospechosos. Al mismo tiempo, especialistas forenses tratarán de dar respuesta a las causas de la muerte de cada una de las víctimas, analizando sus heridas, datando en la medida de lo posible el momento en que se produjo, buscando indicios, vestigios o huellas que puedan haber sido dejados por el agresor o los agresores en la escena, etc., al objeto de proporcionar a los investigadores policiales datos concretos sobre lo que en el domicilio en cuestión sucedió y que serán utilizados para elaborar un teoría plausible y que, acompañada de indicios sólidos, podrá convertirse en una reconstrucción coherente del delito, identificando y deteniendo al presunto autor de los hechos y poniéndolo a disposición de la autoridad judicial.

Si los especialistas obtuvieran de la escena del delito huellas dactilares, perfiles de ADN que llevaran a los investigadores a identificar a un sospechoso al que le incautaran un arma que conserva indicios biológicos de las víctimas, así como otros efectos pertenecientes a éstas, además de vinculaciones directas en cuanto al móvil supuesto en la investigación, sustentado además todo el progreso de la investigación por la confesión del sospechoso al ser enfrentado a las evidencias, el caso será esclarecido plenamente. Es evidente que

esta situación planteada en el ejemplo es ideal. Los hechos reales no siempre se dan en estos términos; sin embargo, el enfoque tradicional de la investigación policial tratará de seguir el citado esquema para intentar esclarecer cualquier delito, puesto que el método se ha declarado válido en la mayoría de los casos.

No obstante, siempre habrá un reducido número de delitos –que no por reducido será menos relevante– en los que el método tradicional será insuficiente para llegar al esclarecimiento total de lo ocurrido. Ante las dificultades, los investigadores redoblarán los esfuerzos en la realización de diligencias de investigación sobre las víctimas y su entorno, mientras que los especialistas forenses harán lo propio dentro de su campo en busca de un indicio que arroje algo de luz a lo ocurrido. El tiempo transcurre y el caso queda sin esclarecer. En estas situaciones, es pertinente considerar otro tipo de evidencias, como pueden ser las evidencias conductuales o psicológicas.

Actualmente, la conciencia sobre el valor de las evidencias conductuales no es la misma que para las evidencias físicas. Se piensa que con éstas es suficiente para el esclarecimiento de los delitos y eso es cierto en un altísimo porcentaje de casos investigados; sin embargo, en muchos otros no resultan suficientes, teniendo en cuenta que los delincuentes perfeccionan cada vez más sus actuaciones y toman mayores medidas para evitar dejar muestras de sus actos.

CONCEPTO DE EVIDENCIA CONDUCTUAL

Las evidencias conductuales o psicológicas (en adelante conductuales) **son vestigios psicológicos que quedan reflejados**

en el modo en que el agresor cometió sus delitos o en cómo reacciona ante la investigación policial y que van desde el tipo de víctima elegida, la elección de los lugares donde abordarla y consumir la agresión, el tipo y orden de heridas influidas o el modo en que declara ante los investigadores, por poner sólo unos ejemplos.

La evidencia conductual es más sutil que la evidencia física y fundamentalmente se detecta mediante la observación y la inferencia, mientras que la evidencia física, por su evidente naturaleza, requiere de procedimientos físicos de detección, recogida y análisis.

Como concepto, la evidencia conductual es cualquier acto u omisión indicativo de un patrón de conductas del autor del delito. La principal ventaja de este concepto frente al de evidencia física es que mientras que éstas pueden eliminarse, intencional o accidentalmente, las conductuales, no. El agresor puede usar guantes para evitar dejar huellas, pero sus acciones habrán provocado unas consecuencias a partir de las cuales inferir qué comportamientos realizó y qué pudo motivar esas acciones. Como desventaja queda el hecho de que el peso probatorio de las evidencias físicas frente a las conductuales es, sustancialmente, mucho mayor, de tal modo que podemos llegar a considerar a las evidencias físicas como un medio de prueba, mientras que **las evidencias conductuales serán, fundamentalmente, una herramienta de investigación.**

Siguiendo el ejemplo planteado al inicio de este artículo, serían evidencias conductuales el tipo, número y orden de las heridas infligidas a las víctimas o las diferencias entre esos patrones de heridas en cada una

de las víctimas, de las que inferir, por ejemplo, a cuál de las víctimas pretendía el autor causar un mayor sufrimiento, a quién atacó en primer lugar y a quién en último; lo que, a su vez, puede llevar a elaborar determinadas hipótesis dirigidas a un tipo de agresor especialmente motivado.

Indudablemente, y al igual que las evidencias físicas, ninguna evidencia conductual puede analizarse aisladamente, puesto que todas ellas conforman un relato en el que cada variable depende de e influye en todas las demás, de tal modo que ese relato adquiere cierta coherencia. Pongamos por caso que en el citado domicilio se encuentran huellas de pisadas ensangrentadas atribuidas al autor de las muertes, pero no se encuentra ninguna huella en el exterior del domicilio. Podemos inferir, al menos, tres evidencias conductuales a partir de ese dato: primero, que se cambió de calzado antes de salir del domicilio utilizando algún calzado presente en el domicilio, lo que nos indicaría qué posibles números calzaría y su estatura consiguiente; que llevara su calzado protegido por algún tipo de funda que retiró al salir del domicilio o que portaba un segundo calzado consigo que sustituyó antes de marcharse, infiriéndose en estos dos últimos casos que el autor portaba un equipo adecuado a las acciones previstas; es decir, que había preparado meticulosamente su actuación para evitar dejar huellas, lo que resulta un indicador de su experiencia, de su inteligencia y de sus conocimientos en investigación forense.

METODOLOGÍA EN RELACIÓN CON LA EVIDENCIA CONDUCTUAL

Exactamente igual que la evidencia física, la conductual debe ser reconocida,

“La evidencia conductual es cualquier acto u omisión indicativo de un patrón de conductas del autor del delito.”

identificada, recogida, documentada, individualizada, comparada y reconstruida para un tratamiento adecuado y conforme al método científico. Del mismo modo, todo investigador policial, independientemente de su especialidad debe ser entrenado en la observación encaminada a la detección de evidencia conductual, al objeto de –una vez detectada– documentarla de tal modo que le permita realizar inferencias válidas que sustenten teorías fuertes acerca de los hechos investigados.

Las **fuentes de evidencia conductual más comunes** son:

- Las que se extraen de las declaraciones de víctimas, testigos y sospechosos, que se recomienda que sean grabadas en soporte audiovisual para su análisis repetido y exhaustivo.
- La información derivada de la documentación recogida acerca de la escena del delito, como mapas, croquis, fotos, vídeo.
- La información conductual derivada de las evidencias físicas existentes y su documentación en foto y vídeo.
- Las heridas de la víctima y su documentación.
- La victimología; es decir, ocupación de la víctima, actividad, biografía, edad, características físicas, etc.

Además, las evidencias conductuales se pueden clasificar en función de hacia qué tipo de actividad están orientadas, lo que resulta fundamental en los delitos violentos. Así, encontramos las evidencias conductuales orientadas a satisfacer fantasías o motivaciones personales y las orientadas a la ejecución exitosa del delito;

es decir, dependientes del sello personal y del *modus operandi*, respectivamente.

Dentro de las **evidencias conductuales orientadas a la satisfacción de fantasías** tenemos:

1. **Generales:** Datos sobre la víctima, como su edad, historia, etc.; el lenguaje empleado por el agresor durante el hecho; los datos tomados de la escena que implican interacción entre humanos y que nos llevan a inferir qué aspectos tienen un significado especial para el agresor.
2. **Sexuales:** Golpes o caricias, actos sexuales en general, el orden en el que se llevaron a cabo, si hubo o no eyaculación, lo que nos lleva a inferir qué comportamientos son más relevantes y de qué modo para el agresor.
3. **Físicas:** Heridas a la víctima, naturaleza de la fuerza empleada, respuesta del agresor a la resistencia de la víctima, cautiverio e interacción durante el mis-

mo, lo que nos lleva a inferir de modo similar al caso anterior.

Dentro de las **evidencias conductuales orientadas al *modus operandi*** tenemos:

1. **Localización:** Métodos de entrada, recorrido efectuado por el delincuente, lugar de salida, variables temporales del delito como la hora o el día, si se trata de una de abordaje o donde se comete el hecho o donde simplemente se abandona a la víctima, la secuencia de los hechos acaecidos, el tipo de lugar (edificio, solar, vehículo), riesgo para la víctima para llegar a serlo o para el agresor para ser detenido o identificado, objetos adquiridos en la escena del delito o materiales dejados en la misma.
2. **Transporte:** Vehículos utilizados o la no utilización teniendo en cuenta si el hecho delictivo podría haberse cometido con o sin vehículo, la ruta tomada, la distancia recorrida, en su caso, desde la escena primaria, lugar de acometimiento, y la escena secundaria, lugar

“Es importante tener en cuenta la sutileza de las evidencias psicológicas; en ocasiones, su relevancia no estriba tanto en lo que se observa sino, precisamente, en lo que no.”

de comisión efectiva del delito y la escena terciaria, lugar de abandono de la víctima, si es el caso.

3. **Control de la víctima:** Tipo de ataque empleado (sorpresivo, con engaño), armas utilizadas, disfraces, conductas de disminución del riesgo a ser identificado (cubrir los ojos de la víctima, uso de preservativo).

Toda esta información es necesaria para realizar la reconstrucción del hecho delictivo investigado. La documentación completa, exhaustiva y adecuada acerca de la escena del delito es fundamental para ello. Los **pasos a seguir para realizar la reconstrucción del hecho delictivo** serían:

1. **Reconocer la evidencia:** Cualquier evidencia presente que no es reconocida supone una pieza del puzzle que no se recoge y sin ella no es posible elaborar una imagen coherente y completa del hecho que se investiga. Además, la ausencia de determinados datos puede llevar fácilmente a elaborar hipótesis equivocadas.
2. **Documentar la evidencia:** Es necesario para realizar los análisis pertinentes de las evidencias reconocidas en otros momentos y lugares adecuados y como soporte a emplear durante el proceso judicial.
3. **Recoger la evidencia:** Para su estudio y análisis mediante las técnicas adecuadas.
4. **Evaluar la evidencia:** La evidencia es examinada para extraer de ella toda la información posible.
5. **Elaborar la hipótesis:** Se formula un relato sobre cómo pueden haber ocurrido los hechos.

Es importante tener en cuenta la sutileza de las evidencias psicológicas y que, en ocasiones, su relevancia estriba no tanto en lo que se observa sino, precisamente, en lo que no. Pongamos por caso un asaltante a un domicilio armado con un martillo que amordaza a uno de los moradores mostrando una actitud iracunda y amenazando con destruir la vida del propietario de la vivienda, pero que se marcha del lugar habiendo sustraído únicamente cierta cantidad de dinero en efectivo que se encontraba en la casa momentáneamente para efectuar un pago, sin haber cometido ningún daño en el resto de propiedades y enseres del lugar. Si asociamos la ira, la motivación de venganza y el ir armado con un martillo, lo esperable sería hallar destrozos provocados por el agresor; sin embargo, al no producirse ningún daño, la conducta manifestada no parece coherente con la conducta esperada. El investigador podría, en este caso, elaborar una hipótesis en el sentido de que quizá el asalto haya sido simulado por alguien del entorno familiar que sabía de la existencia de ese dinero únicamente para sustraerlo, con lo que las pesquisas policiales se dirigen hacia ese entorno en particular y no hacia el entorno personal, social o laboral de la persona amenazada.

En cualquier caso –y como se ha señalado anteriormente– **la detección de las evidencias conductuales requiere un adecuado entrenamiento** y teniendo siempre en cuenta que estas evidencias funcionan esencialmente como generadoras de hipótesis acerca de lo ocurrido; **son una herramienta de investigación que proporciona sugerencias** que los propios investigadores deberán comprobar. Son, en definitiva, un complemento a los métodos tradicionales de investigación policial. ■

WEBGRAFÍA

WWW.MATRIX666.NET

JOSÉ CARLOS VILORIO DE LA FUENTE

jcvilorio@gmail.com

En sus orígenes, hace diez años aproximadamente, el actual blog de matrix666 se inició como una página alojada en un servidor gratuito y con un sólo artículo titulado *Un primer encuentro con la criminología*. La web fue creciendo y, en 1999, el autor decidió comprar el dominio. Durante estos años ha ido adaptando su aspecto a los propios cambios de internet convirtiéndose en un blog hace poco más de un año.

Este último cambio realizado en la página web original, y su transformación en blog, se realizó pensando en dar cabida a los comentarios y conocimientos de terceras personas; buscando siempre compartir y ampliar experiencias y conocimientos en el ámbito de la criminalística y la criminología.

Dentro del blog podemos encontrar distintos apartados diferenciados entre si y

dedicados a diversos temas; siendo los principales: el apartado con **artículos** escritos por José Carlos Vilorio y el dedicado a la **formación**, donde se van incorporando todos los cursos, seminarios y jornadas relacionados con nuestro ámbito de actuación, en toda España.

Desde hace seis años, debido a un cambio en las funciones de trabajo desarrolladas por el autor del blog, se decidió incluir un apartado sobre **violencia de género**; asimismo, existe un espacio dedicado al **terrorismo de ETA** –desde sus inicios hasta la actualidad– en el que se va incorporando mucha información que aún queda por publicar.

El blog se complementa con un apartado de **libros** recomendados sobre criminología y un apartado con **enlaces** de referencia criminológica y policial.

Poco a poco, gracias al esfuerzo y entusiasmo del autor del blog y de las personas que le han apoyado, **matrix666.net se ha convertido en una referencia en su ámbito**, con un amplio contenido que busca ampliar y compartir el conocimiento con sus numerosos seguidores.

Licenciatura de Criminología para Profesionales

Universidad Camilo José Cela - Madrid

Titulación oficial de 2º ciclo - Horario compatible con la actividad profesional (sábados intensivos)
- Estudio previo de convalidaciones y reconocimiento de créditos - Descuentos para grupos profesionales - Dobles titulaciones: Criminología + Derecho, Psicología, Periodismo o Titulado Superior en Detective Privado.

Consulta vías de acceso en www.ucjc.edu